

JORGE EDUARDO MAGALHÃES

Sucesso de crítica e público,
UMA JANELA PARA EUCLIDES
revisita a trajetória euclidiana

ENTREVISTAS
Fabio Antônio Gabriel
Samaritana

GIBI LITERÁRIO

7 AUTORES SA **HQ**

Carlos Candeia
Cecília Almeida
Gerardo Ferraz
Guilherme Tereza
Leandro Mello
Maurício Mendonça
Otávio Botelho

Gibi Literário
- Inovador e encantador

OS DICIONÁRIOS AZEVEDO

O Dicionarista Iguaçuano

Wagner Azevedo

tem 14 dicionários
inéditos publicados
na Língua
Portuguesa

ENTREVISTAS

Isabela de A. dos Santos

Luiz Renato

Marli Marinho

Thamiris Christine M. Berger

Washington Luis Lanfredi

QEMP

Quociente Empreendedor

Empreendedora Campinas,
terra de Carlos Gomes,
parabéns pelos seus 249 anos

14/07/2023.

Homenagem do QEMP

DIVULGA ★★★★★
ESCRITOR

Maior rede de divulgação Literária da Lusofonia

Vamos juntos unindo você ao Mundo através da Literatura.

www.divulgaescritor.com

Quer ser o próximo
entrevistado para Revista
Literária da Lusofonia?

Aqui
Você é o
destaque

Entre em contato com o nosso editorial, apresentaremos proposta:

smccomunicacao@hotmail.com | 55 83 99616 1090

capa

Jorge Eduardo Magalhães
Sucesso de crítica e público, UMA JANELA PARA EUCLIDES revisita a trajetória euclidiana

Pág. 19

ENTREVISTAS - BRASIL

Fabio Antônio Gabriel.....	48
Samaritana.....	57

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Rosa Maria Santos.....	26
Textos poéticos apresentados por indígenas Potiguara - Tóikobé abá-atã yby	30
Livro “Educação em Transformação: perspectivas globais e inovações”.....	50
Livro “Estágio curricular supervisionado em Filosofia: análise com base nas percepções de licenciandos e de professores”	52
Livro Minutos de Reflexão.....	53
Livro “Educação e Desenvolvimento Global: Desafios Oportunidades e Perspectivas”.....	54
Livro “Ações mobilizadas por professores que ensinam combinatória, estatística e probabilidade”.....	55
Livro “O Pequeno Samuel e seu amigo Fiel”.....	56
Flavio Joppert.....	60
Gibi Literário – Inovador e encantador.....	74

COLUNAS

Solar de Poetas.....	38
Poetas Poveiros.....	42

Revista Divulga Escritor
Revista Literária da
Lusofonia

Ano XI
Nº 61
Edição de dezembro
de 2024
Publicação
Bimestral

Editora Responsável:
Shirley M. Cavalcante
DRT: 2664

Diagramação: EstampaPB

Para Anunciar
smccomunicacao@
hotmail.com
55 – 83 – 996161090

Para ler edições
anteriores acesse
www.divulgaescritor.com

Os artigos de opinião são
de inteira responsabilidade
dos colunistas que os
assinam, não expressando
necessariamente o
pensamento da Divulga
Escritor.

ISSN 2358-0119

**Shirley
M. Cavalcante**
Editora e
Coordenadora
do projeto Divulga
Escritor

Após um ano em Stand by, com grande satisfação retornamos com a edição de Nº 61ª, da Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia.

Nesta edição, temos como destaque de capa o escritor Jorge Magalhães apresentando uma pesquisa excepcional sobre Euclides da Cunha.

Composta por mais de 20 escritores contemporâneos, divulgando os seus livros, por meio de entrevistas, textos em prosa e em versos... LITERATURA!

Nesta edição realizamos uma parceria inédita com o Gibi Literário, um trabalho diferenciado que merece todos nossos aplausos.

Hoje, a revista Divulga Escritor é uma das principais revistas literárias da lusofonia, com conteúdo exclusivamente literário. O editorial se destaca por sua qualidade e profissionalismo.

Distribuída gratuitamente para todos que acessam a internet, a revista tem alcançado um público leitor cada vez maior. Consolidada, vamos rumo a edição de N.62.

Juntos, vamos ler e divulgar a revista literária da lusofonia e apoiar nossos escritores contemporâneos.

Muito obrigada, equipe Divulga Escritor, e administradores dos grupos:

Obrigada, José Sepúlveda, apoio em Portugal.

Obrigada, Amy Dine, apoio em Portugal.

Obrigada, Rosa Maria Santos, apoio em Portugal.

Obrigada, Manso Preto, director do Minho Digital, apoio em Portugal

Obrigada, Ilka Cristina, apoio no Brasil.

Obrigada, Nell Morato, apoio no Brasil.

Obrigada, Evandro, do Blog Atraentemente, apoio no Brasil.

Obrigada a cada um dos escritores que participam contribuindo com suas maravilhosas trajetórias literárias, apresentadas nas entrevistas.

Obrigada, a todos participantes, que mantêm o projeto vivo!

Muito obrigada por estarmos juntos divulgando literatura, e juntos podermos dizer ao mundo: EU SOU ESCRITOR, EU ESTOU AQUI.

Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia, uma revista, colaborativa, elaborada por escritores, com distribuição gratuita, para leitores de todo o mundo.

Boa leitura!

Divulga Escritor
Revista Literária da Lusofonia

Divulga Escritor

Por Shirley Cavalcante (SMC)

Você Escritor

Que pensa em publicar
Não importa em que área atue
Editor no momento de selecionar
Vai escolher os livros melhores
De comercializar.

Leve em consideração que o Editor
Na hora de editar
Vai escolher os autores
Que divulgam melhor o seu trabalho
Para então os seus livros,
A publicação financiar.

O gestor de uma empresa,
Na hora de aceitar,
O convite do escritor
Para o seu livro apoiar,
Os colaboradores comprar,
Vai logo no Google, facebook,
Informações do escritor coletar.

Por isso escritor,
Quanto mais e melhor divulgar,
O seu trabalho literário,
Maior chance de sucesso terá,
E a sua carreira literária alavancar.

Você Escritor,
Não deixe de divulgar,
Entrevistas, resenhas,
Artigos, textos, apresentações...
Divulgar, divulgar, divulgar...

Mais uma dica Literária,
Agora vamos lhe dá,
Ter foco no público-alvo,
É sempre um bom caminho, a realizar,
Pois, assim selecionará empresas, eventos...
Identificarás os gestores,
Com foco e determinação,
O apoio você irá encontrar,
Com palestras o livro apresentar.

Vem para o projeto Divulga Escritor
O seu livro divulgar,
Entrevistas realizar,
Textos apresentar,
Amigos novos encontrar.

Te esperamos para juntos
Cada vitória comemorar!
Vem com a Equipe Divulga Escritor,
Que estará sempre por aqui, para juntos te divulgar!

Eu gosto de livros

Gostar de livros é uma arte
Ter livros é um investimento
Ler livros é uma sabedoria
Dar livros é uma ajuda,
Um ato nobre e inteligente
Logo...
Gostar, ter, ler e dar livros,
É uma perfeita harmonia literária
Que faz bem para a alma, a vida.

Shirley M. Cavalcante

Presenteie com livros

DIVULGA***
ESCRITOR**

Sobre a “Divulga Escritor – Revista Literária da Lusofonia” por Dra. Alexandra Vieira de Almeida

Alexandra Vieira de Almeida

Escritora e Doutora em Literatura
Comparada (UERJ)

Link para acesso a edição da revista com
destaque para matéria de capa com a Dra.
Alexandra

https://issuu.com/smc5/docs/40_divulga_escritor_revista_literar

O que dizer de uma revista que tem poucos anos de vida e já é um sucesso, tanto nacional quanto internacionalmente? Estamos falando da Divulga Escritor, uma Revista que enobrece a literatura lusófona. Nascida em 2013, tendo Shirley M. Cavalcante como jornalista e coordenadora deste projeto múltiplo e eficaz, o periódico tem se destacado por seu estilo ímpar e inovador. Prezando a qualidade e o profissionalismo, a Revista é um polo aglutinador que se expande para novos horizontes, trazendo à tona novos talentos e projetos voltados para o mercado editorial.

O que dizer de uma revista que tem poucos anos de vida e já é um sucesso, tanto nacional quanto internacionalmente? Estamos falando da **Divulga Escritor**, uma Revista que enobrece a literatura lusófona. Nascida em 2013, tendo Shirley M. Cavalcante como jornalista e coordenadora deste projeto múltiplo e eficaz, o periódico tem se destacado por seu estilo ímpar e inovador. Prezando a qualidade e o profissionalismo, a Revista é um polo aglutinador que se expande para novos horizontes, trazendo à tona novos talentos e projetos voltados para o mercado editorial.

A Revista desde seu nascimento preza pela elaboração de entrevistas especializadas, tendo como princípio conhecer, de antemão, o perfil do entrevistado. Assim, se torna mais pleno o domínio do foco almejado, com entrevistas bem elaboradas e questionadoras que revelam a beleza e especificidade do escritor divulgado. O foco divulgacional de cada profissional apresentado é conduzido com mestria pelas mãos eficientes de Shirley M Cavalcante, que com seu dom criativo e reflexivo, leva os entrevistados a se adentrarem no terreno de sua própria obra de modo magistral. A jornalista conhece como ninguém o domínio da palavra exata e essencial, não deixando nada a desejar aos grandes entrevistadores da grande mídia.

Mas não só de entrevistas que a Revista se vale para divulgar a verdadeira literatura. A Revista também divulga textos literários, tanto no gênero prosa, como no gênero da poesia. Assim, podemos encontrar um leque diversificado de textos, como artigos, contos, crônicas, e poemas, sendo apresentados em todas as edições da Revista. Ela não tem patrocínio. Como então ela sobrevive em meio às dificuldades e crises em que vivemos, sem nenhum apoio das grandes empresas ou veículos de divulgação ou do próprio Estado? Ela se vivifica por um retorno colaborativo, pela união, pela fraternidade entre os participantes da revista. Todos colaboram para que a revista aconteça e apareça na mídia, com grande sucesso.

E qual o grande retorno disto? A Revista é inteiramente gratuita. Isso mesmo. Para todos que acessam a internet, ela está disponível e bela como sempre, enobrecendo o trabalho destes profissionais admiráveis com grande destreza e importância. A Revista tem ampla divulgação em várias mídias, além de diversos apoios quando se fala em trabalhos personalizados por edição. Todas as edições da Divulga Escritor podem ser acessadas de forma gratuita. Este é o grande diferencial do periódico, uma publicação que se vale de sua maior importância em toda a lusofonia.

Portanto, Shirley M. Cavalcante é uma desbravadora de mares infinitos, trazendo à público a força e a garra de uma mulher que não para e oferece um trabalho de extrema qualidade e confiança. A jornalista é um exemplo para todos aqueles que querem alcançar o reconhecimento de um trabalho perfeito e inigualável. A Revista Divulga Escritor tem verdadeiramente uma máxima importância, sendo a maior revista literária da lusofonia, divulgada e apreciada amplamente, tendo muitos seguidores. Vivas à Shirley M Cavalcante e seu trabalho esplendoroso.

Link para última edição da revista, a de N.46 no ISSUU

https://issuu.com/smc5/docs/46__divulga_escritor_revista_literaria_da_lusofoni

Outras edições no ISSUU

<https://issuu.com/smc5>

Serviços

Links para acesso gratuito a todas edições publicadas Revista:

Site da Revista

<http://www.divulgaescritor.com/revista/>

Recanto das Letras - em PDF

http://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=185182&categoria=M&lista=ultimas

Almanaque Literário

<http://www.almanaqueliterario.com/revista-literaria-da-lusofonia>

Quem desejar participar é só encaminhar email para nosso editorial informando o que deseja divulgar na revista, apresentaremos proposta.

smccomunicacao@hotmail.com

Não temos a revista impressa.

Valores para participar da Revista

- Valor da página para PF - 50 reais ou 13 Euros (publicação de textos em versos e em prosa, como conto, crônicas.)
- Valor da página para PJ - 300 reais ou 70 Euros
- Valor para publicação de entrevista - 100 reais ou 25 Euros
- Capa - Negociação individual.

Promoção Divulgação de livro, sinopse, juntamente com imagem de capa do livro, R\$30,00 (trinta reais).

Aguardamos seu contato!

Homenagem a Isidro Sousa – In Memoriam

“Com o avanço das tecnologias, passamos a conhecer muitas pessoas de forma virtual, e principalmente a tê-los como amigos. Isidro Sousa é uma destas pessoas, que mesmo sem conhecê-lo pessoalmente marcou, deixou saudades... obrigada por todo o apoio e amizade. Saudades eternas.”

Shirley Cavalcante

Editora Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia.

Homenagem a Margot Weide - In Memoriam

“Descobri tardiamente que tinha nos deixado, linda Margot. Agradecemos por todo o seu apoio e participação. Agradecemos por seu legado literário, que fica para gerações. Saudades eternas.”

Shirley Cavalcante

Editora Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia.

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
 ISSN 2358-0119
 Ano V | Nº 28 | ago-set/2017 UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Portugal
 José Roque
 Manuel Magno Jardim

Brasil
 Anibal Teixeira
 Anderson Henrique
 Artur Zaizo
 Carlos Romero
 Cassius Klay
 Daniel Laurino
 Indrea Falavigno
 Jander Oliver
 Jorge Facury Ferreira
 Josias Andrade
 Luiz Carlos
 Marco Mancen
 Michelle Paranhos
 Plácido Rodrigues
 Vanessa Maranhos

Já disponível em português, e em breve em espanhol, a trilogia "Alaba Textory", da autora Margot Weide

Homenagem a Tito Melão Laraya - In Memoriam

"Como é triste, colocarmos mais uma capa In Memoriam, o Tito, participou de todas nossas edições, desde a criação da revista em 2013, em muito contribuiu para manutenção da revista, devemos muito a sua generosa existência, vai em paz, meu amigo, saudades eterna. Saudades eternas."

Shirley Cavalcante

Editora Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia.

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

★★★★★ Ano II - Nº 7 - Junho/Julho 2014

Matéria exclusiva com o escritor Tito Laraya
L'ESSENZA DELL'ANIMA, é o título de seu novo livro na Itália.

Brasil
Ana Cristina Aguiar
Carlos Vargas
Johnatan Souza
Catia Mourão
Helton Lacerda
J. R. Digenio
Ligia Beltrão
Pedro Irineu
Rô Mierling
Rocivan Amaral
Tenente João Lúcio de Matos

Portugal
Paula Timóteo
Lurdes Maravilha

SMC
Comunicação Humana

O Sebo Cultural

Stampa PB
Atua Cultural e Desportiva

SOLAR & POETAS

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

PEPITA,
a protagonista
mais amada do
Brasil, é mais
um Best Seller
que **MAR' JUNIOR**
emplaca na
Literatura

ENTREVISTAS
Alexo Camaratte
Altamir Costa
Eduardo Medeiros
José Sepúlveda
Luiz Fernando
Maria Vilela George
Marcelo Brambilla
Thais Souza

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Lailson Santos
Escritor
e Ufólogo,
surpreende,
e apresenta
os sinais
alienígenas
na Bíblia

Ufologia
Livros e
cursos sobre
extra-terrestres
e alienígenas

ENTREVISTAS
Natalia Machado da Santana
Rogério Araújo - Rofa
Wladimir Góssens

DIVULGA ESCRITOR
Revista Literária da Lusofonia

**COACHES, PALESTRANTES
CONSULTORIA
E EMPREENDEDORISMO**

ENTREVISTAS
Eduardo Marcel
George Fong
Jonathan Lencina
Julio Torres
Lailson Santos
Maria Vilela George
Nelson Almeida
Roberta Dutra
Rosana Riccio
Uranio Romão
Vivian Lencina

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**De jornalista a Juiz e Escritor
Dr. Osmar Gomes dos Santos**
Do Estado do Maranhão, Brasil, para o mundo

ENTREVISTAS
Brasil
Raul
Carolina Rodrigues
Cibulko Marlon de Rezende
Edson de Jesus
Jocelyn Eggen
Paulo Sérgio
L. do Prado
Marcelo
Romário Pinheiro

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**Destaque literário,
do Brasil para o Mundo
Magna Aspásia Fontenelle**

ENTREVISTAS
Brasil
Amélia Luz
André Moreira
Érica Attanasio
Getúlio Reis
Gisela Kelly
Pedro Costa
Sérgio Evangelista
Vini Alves
Portugal
Rosa Maria Santos

Projeto Cultural "Brasil e Brasileiros
- Conhecer para amar e respeitar"

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Eliana Machado
CRIATIVIDADE
Uma artista multifacética

ENTREVISTAS
Brasil
Amélia Luz
André Moreira
Érica Attanasio
Getúlio Reis
Graca Kelly
Pietro Costa
Sérgio Evangelista
Vini Alves
Portugal
Rosa Maria Santos

ISSN 2358-0119 **Divulga Escritor**
 REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
 UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Na Paraíba, obra mostra arte fotográfica como terapia

Livro Fotografia & Depoimentos: a arte como terapia reúne 56 pessoas e mais de 300 fotografias para despertar os leitores para o mundo das câmeras

ENTREVISTAS
 Alexandra da Costa Figueira
 Marcos de Andrade Filho
 Fernando Jacques de Magalhães Pimenta (Jax)

Em tempo de saudades, desejamos a todos nossos leitores um *Natal repleto de Paz, e um próspero 2022.*

Vem com a Divulga Escritor conhecer o melhor da literatura contemporânea

ISSN 2358-0119 **Divulga Escritor**
 REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
 UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Gustavo Lintz e Luciano Gardino apresentam MEH...
 MEH - Movimento Educacional Híbrido - A união de forças que move a educação na direção do futuro!

ENTREVISTAS

BRASIL
 Buana Lima
 Pedro Augusto C. R. Garcia
 Roberto Ferrari

PORTUGAL
 Teia Camargo
 Vanderlei Balbino da Costa
 Rute Cochicho

LEVE PARA LER
 Teia Camargo

ISSN 2358-0119 **Divulga Escritor**
 REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
 UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

ENTREVISTAS

BRASIL
 Ajourar Santos
 André Pires
 Bárbara Rodrigues
 Celso Godoy Neto
 Eduardo Reghini
 Gillete San'Ana Lemos
 Lucas Almeida
 Pedroni Larina
 Roberto da Barros
 Rafael Leite
 Saulo Alves
 Silvia Schmidt

PORTUGAL
 Carlos Artino
 Maria Azevedo
 Sofia Andrade

AROLDO FERREIRA LEÃO
 "A BUSCA CONTÍNUA POR SI MESMO"
 176 livros publicados
 "Pesquisa profunda sobre o cangaço, Lampião: Um Estudo de Buscas e Essências, expõe os ecos de um tempo de agonias e rupturas"

Pedrem Lemos com a saga "Adição & Ablação: o Epico Alentejano"

"As Crônicas de Catarina" do autor Saulo Alves

ISSN 2358-0119 **Divulga Escritor**
 REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
 UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

ENTREVISTAS

ANGOLA
 Angers Moore
 Clara Formatti
 Georg Frey
 Juliana Capalho
 Marisol
 Paulo Roberto - Babetto
 Renato Siqueira
 Rubens Lobo
 Rosemary Bento Molinari
 Simara Sá
 Tânia Vidal

Destaque Literário
Psicóloga Francesa e Brasileira
Christiane de Murville
 "Tudo que vemos fora é reflexo nosso"

Irlen Leal Benchimol
 As Atividades da Nova Dama Comendadora da Literatura

ISSN 2358-0119 **Divulga Escritor**
 REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
 UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

ENTREVISTAS

ALGARVE
 Aileen Mollon
 Adriana Matos
 Amílton Costa
 Angeli Rosa
 Celia Martins
 Claudineu Ferraz
 Daniel Mira
 Fábio A. Gabriel
 Francisco Leite
 Jacqueline Souza
 JAX
 Luana Zago
 Lúcia Teixeira
 Miguel Franco
 Roberto Souza
 Shary Duques Pinheiro

Blenda Bortolini
 SALMOS MODERNOS, A ARTE EM ADORAÇÃO
 "Aborto espontâneo não é uma perda de um feto que não evoluiu, é a perda de um filho que não nasceu."

"Desejamos a nossos leitores um Feliz Natal e um próspero 2021"

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

LIVRO DE FÁBULAS DE JackMichel A Escritora 2 Em 1

REVELA O TALENTO BRASILEIRO EM PORTUGAL

ENTREVISTAS
Adriana Meyrink, Alvanora Silva, André Puga, Anabela Rocha, Carla Silveira, Edmundo de Sá, Eduardo L. Pereira, Fábio Amorim Cabral, Gaspar Ribeiro, João Ramalho, Jorge E. Magalhães, Luiza F. de Mendonça, Manuel Amaro, Rachel Fernandes, Renata Bialista, Renato Lisboa, Paulo Barros, Sara Cavari, Vitoria Azeiteiro, Tânia Rocha

APOIO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Mentor de Coaches e Aprecador do Programa DoctorCoach

Luís Gustavo Pilenso Lintz

"Produto você leva na mala, na caixa e transporta, serviço você leva na mente e no coração."

ENTREVISTAS
Antônio Carlos Frossard, Alvaro Costa, Carlos Simplicio, Evandro Nunes, Fabiana Barbosa, Flávia Zogbi, Magna Alquíllia Godinho, Vieira Paulo José

Em São Paulo, "O Pequeno Príncipe" vai to conquistar

Os Piratinhas do Bem Contra o Coronavírus

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

BEATRIZ H. RAMOS AMARAL

Entre a tradição literária e a invenção, o florescer da linguagem

ENTREVISTAS
Evelinda Alves, Gabriel Guedes, Marcellus Honorato, José Ney Lanches, Jorge Anderson Silva, Luciana Monteiro, Magalhães do Socorro Ribeiro, Margarida Maria de Souza, Nay Lisboa, Nel Menezes, Pedro Venhense, Sérgio Pothmann

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Irlen Leal Benchimol

Lendas da Amazônia são destaques internacionais em livros da amazense

ENTREVISTAS
PORTUGAL: Carlinda Marques Canha, Isabel Lago, Joaquim Machado, Paula Laranga
BRASIL: Beatriz H. Ramos Amaral, Daniela Tertuliano, Florentino Fagundes, Juno Cerfos Alves
Lorena Zago, Mariana Erdwweit, Nito Mattos, Rene Fernandes, Wellington Gontzart

ELAS SOMOS NÓS Autor: Júlia Carlos Alves

O ACESSO DO ARQUIPELAGO Autor: Beatriz H. R. Amaral

APOIO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Edição Especial **As Literárias**

mulherio das Letras 2019

Natal | Rio Grande do Norte | Brasil
1 a 3 de novembro - Cidade da Criança | RN

ENTREVISTAS
Adriana Silva Santiago, Adriano Mazono, Christiane C. de Murville, Claudia Gomes, Edna Almeida, Estela Mares, Fátima Serra, Gabriela Richena Ferreira, JackMichel, Jussifer Pereira, Júlia C. Marques, Lindavânia Martins, Lucila Vasconcelos, Luciane Madrid, Maria Teresa C.F. Moreira, Palmira Helena, Rita Queiroz, Rosângela Vieira Rocha, Sandra Regina de Farias, Sandra Rodrigues, Sonia Regina Biscain, Valéria Borges da Silveira

LIVROS E MAIS LIVROS conectando o autor ao leitor

REVISTA ACADÊMICA ONLINE Publicando e divulgando artigos acadêmicos

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

ALEXANDRA VIEIRA DE ALMEIDA

Escritora e doutora em Literatura Comparada é a nova revelação da literatura brasileira

BRASIL
Almir Santos, Emerson Gracindo, Huanan Imperato, Igor Benchimol, Joline Zambor, Paula Moraes, Yuri Bely

Em destaque "Philosophy Books of Tito" do autor Tito Laraya

APOIO
PENALUX

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

JACKMICHEL

A ESCRITORA 2 EM 1, DO BRASIL PARA O MUNDO

PORTUGAL
Suzanne Justice

BRASIL
André Miguel, André Carrozzini, Charles Barco, Cláudia Rêgo, Edmundo de Sá, Elvira Santos, Peterson A. Silva

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

JÔ RAMOS

ABRE FILIAL DA ZL BOOKS EDITORA NA EUROPA

"O Mundo Cinza" do autor Jander Oliver

PORTUGAL
Bárbara Sousa, Marina Alves, Raquel Nunes

BRASIL
Jander Oliver, Lara E. Neiva de Sousa

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

DESTAQUE LITERÁRIO

TÊIA CAMARGO

INSCRIÇÕES ABERTAS

PORTUGAL
Júlio Carlos Pereira, Margarida Cordeiro, Mary Horta

BRASIL
Almir Santos, Aníbal Fernandes, Dylan Ricardo, Edmundo de Sá, Geisela Krause, Herbert Almeida, Maria Margarida, Pádua, Larissa, Renata, Tereza

Os Piratinhas do Bem nas escolas do Brasil e Portugal

Conheça a obra fantástica de JACKMICHEL a "ESCRITORA 2 EM 1"

Salmos Modernos

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

MAGNO JARDIM
LER, CONHECER E LIBERTAR-SE,
POR MEIO DA LITERATURA!

PORTUGAL
Lúcia Saraiva
Marta Lacerdas
Rosa Marques
BRASIL
Alberto Romeir
Azair Mala
Ana Costa
Ana Paula Q. Bastos
Arlindo Nunes S. Junior
Fábio Antonio Gabriel

Francisco Luis
Gilvan de Souza
Gianni Virago
Lorena Zago
Luiza de Castro
Nana Gonçalves
Nico Muro
Pedro Nelson Feliz
Silvana L. de Souza
Vivian A. dos Santos

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**NO BRASIL,
ROSANA
NICÁCIO**

CONSULTORA EM RH E MENTORA
DE LIDERANÇA E CARREIRA,
SE PREPARA PARA ATUAR NO
MERCADO LUSITANO

**Destaque para
lançamentos do autor
Tito Mellão Laraya**

PORTUGAL
César Luis de Castro
Sandra Saraiva

BRASIL
Amar Santos
Andréa Camargo
Cristina Santos
Gianni Virago
José Roberto Santos
R. D. Santos
Rita de Cássia
Riverson
Romário Alencar
Rosângela Lima
Sergio Rosa
Socorro Cavalcante
Tito Mellão Laraya

Leandro Bertoldo
Maruza Marques Tabor
Marco Antônio Ribeiro
Marta Graziela Cigala
Mauro Sola Fagot
Machados Montenegro
Piaza Menghi
Sergio Rosa
Teresa Teixeira Junior
Tito Mellão Laraya

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**NO BRASIL,
PROFESSORA
E PESQUISADORA,
ANGELI ROSE,
É DESTAQUE
NA FORMAÇÃO
DE LEITORES**

PORTUGAL
César Luis de Castro
Sandra Saraiva

BRASIL
Amar Santos
Andréa Camargo
Cristina Santos
Gianni Virago
José Roberto Santos
R. D. Santos
Rita de Cássia
Riverson
Romário Alencar
Rosângela Lima
Sergio Rosa
Socorro Cavalcante
Tito Mellão Laraya

**"A Lenda da
Guerreira"
com o autor
Sergio
Rosa**

**Educação
corporativa
é tema de
novo livro
do professor
Roberto
Madrugá**

**"Eleição
de Síndico"
com o autor
Ronaldo
Andrade**

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**GILMAR
DUARTE
ROCHA**
AS VÁRIAS
FACES DA
CRIAÇÃO
LITERÁRIA

PORTUGAL
Filipe Leonardo

BRASIL
A. Biana
Archevada Marques
Eliane Marques
Fábio A. Gabriel
Gleiciene Mendes Machado
Gina de Lucena
Jorge Luis de Jesus
José A. Azevedo
Luís
Luciana Leopoldino
Marcos Pereira dos Santos
Marcelo
Nelson Caldeira
Océlia Portugal
Rafaela Figueiredo
Vera Maria Silveira

Leia resenha sobre
o livro "Bolerus",
do poeta Vanderley
Sampaio

Salmos Modernos,
em português
e hebraico, uma
inspiração no Divino

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**Em destaque
livros do autor
Tito Mellão
Laraya**

PORTUGAL
Carlos Jorge
Estevão Sousa

BRASIL
Andréa Brandão
Andréa Camargo
Domingos Honorato
Ediane Lacerda
Evaristo Ferreira
Fátima A. Gabriel
Felipe Versari
Geovani Sires
Hilman Imperiano
Hilda Mendonça
Iera Leidy Boylston
Jesão Oliveira
José Carlos Barbosa
José Vieira
Lara Simões
Michelle Stringhini
Socorro Nunes Santos Azevedo
Wagner Torres de Almeida

ROSA PERES
PRESIDENTE DA ALERPE,
LANÇA SEU PRIMEIRO
ROMANCE "MENTES EM VOZ"

Penalux

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

**WILSON
SYLVAH**
UM ORFÃO
PEREGRINO
QUE SE TORNOU
ESCRITOR

BRASIL
Adalberto Scantelari
Amar Santos Nunes
Bolsadour Imperiano
Christiane de Murville
Eduardo Pastor Paraguaná
Fábio Antônio Gabriel
Felipe Duarte
Jack Michel
Mário José Vital
Paulo Carvalho
Simeon Rohrer
Valéria Gravino

PORTUGAL
Arlindo Nunes
Aves das Santos
Manuel Amaro Mendonça

Em destaque,
poemas inéditos
do novo livro
do escritor
catalunês
Lluís Carles Amorim

A premiada
escritora Valéria
Gravino lança
segunda edição
de ENQUANTO
ESPERO

Penalux

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

FELIPE DAIELLO
O ESCRITOR QUE CONHECE O MUNDO

BRASIL
Arlindo Nunes
Carlos Alberto
Galintha Lima
Hermann José Almeida
Italo Anderson
Jorge Luis de Jesus
José A. Azevedo
Mariana da Costa Azevedo
Remy Lima
Soraya Rutba

PORTUGAL
Miguel Pichardo

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

GEORG FREY
Escritor, palestrante e pesquisador do comportamento humano.
Criminólogo, Especialista em comportamentos desviantes e psicopatas.
Fundador U.A.C.H Unidade de Análise do Comportamento Humano

**EDIÇÃO ESPECIAL
4 ANOS
REVISTA LITERÁRIA
DA LUSOFONIA**

BRASIL
Aldirine Máximo
André O'Neary
Antônio Nieto
Bruno Demétrio
Cris Barbosa
Dalma Boffardi
Douglas Jefferson
Éder Santana
Gisela Ferlan Sutto
Hélvio Jacques Rocha
Iren Benchinol
Marcos P.
Ricardo Farias
Tania Mara de Souza Sampaio
Vanessa Cruz de Araújo
Zilda Freitas

PORTUGAL
Marta Cecília
Jorge Chicharro Rodrigues

ISSN 2358-0119

Divulga Escritor

REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA

UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Portugal
José Rocco
Manuel Magno Jardim

Brasil
Anibal Teixeira
Anderson Henrique
Artur Zallo
Carlos Romero
Castus Klav
Daniel Laurino
Indira Falegino
Jander Otton
Jorge Farcy Ferreira
Jonas Andrade
Luís Carlos
Marco Mancini
Michelle Paraisbas
Vicente Rodrigues
Vanessa Maranhão

Já disponível em português, e em breve
em espanhol, a trilogia "Alaba Textory",
da autora Margot Weide

Conheça nossa proposta de participação, enviando email para: smccomunicacao@hotmail.com

ISSN 2358 0119

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 21 | Junho 2017 | UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

JÔ RAMOS
torna-se referência literária internacional ao criar os Salões de Livros de Nova York, Lisboa, Berlim e Canadá

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 20 | Abril 2017 | UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

Sangue, paixão e corrupção em "A Reportagem", livro de Bettina Muradás

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 22 | Setembro 2017 | UNINDO VOCÊ AO MUNDO ATRAVÉS DA LITERATURA

GLAUCIO CALLIA
vai de médico a escritor para nos apresentar um dos mais dramáticos enredos da Medicina Humanitária em "A Corveta"

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 23 | Maio 2018

RÔ MIERLING
O lado dark e realista da literatura brasileira

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 24 | Maio 2018
Especial Portugal 2018

Isidro Sousa
O Antologista da Lusofonia

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 25 | Maio 2018

FREDERICO ROCHA FERREIRA
Filósofo reescreve a história revelando segredos e enigmas, no mais profundo esforço para o nosso entendimento

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 26 | Setembro 2018

JACKMICHEL
A ESCRITORA 2 EM 1

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 27 | Janeiro 2019

Autor João Leles Martins, preservando a Cultura, cativa público adulto e infantil

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Divulga Escritor
REVISTA LITERÁRIA DA LUSOFONIA
Ano 11 | Nº 28 | Maio 2019

Paul Richard Ugo e sua estreia literária que merece a saudação: "Incrível Fantástico! Extraordinário!"

Portugal:
Ana Maria
Aurora Soares
Cláudia Lobo
José Carlos Rodrigues
Rita de Sousa
Vera Duarte

Brasil:
Agustina L. Faria
Carmen Lúcia
Daniel Aloni
Elaine Gallo
Rafaela Almeida
Rosângela Soares
Soraia Lourenço
Vanessa Costa
Viviane Soares
Wendell

Conheça nossa proposta de participação, enviando email para: smccomunicacao@hotmail.com **ISSN 2358 0119**

Primeiras Edições da Divulga Escritor : Revista Literária da Lusofonia

Jorge Eduardo Magalhães

Sucesso de crítica e público, UMA JANELA PARA EUCLIDES revisita a trajetória euclidiana

**Entrevista
com o
escritor
Jorge
Eduardo
Magalhães**

Escritor Jorge Eduardo Magalhães, é um prazer contarmos com a sua participação na Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia. Conte-nos, em que momento começou a escrever sobre Euclides da Cunha?

Jorge Magalhães - Na verdade, escrevi este texto teatral, em 2009, no centenário de morte de Euclides da Cunha, a pedido de uma instituição que tinha a intenção de encená-la, o que acabou não acontecendo. Foi até bom o texto não ter sido encenado, pois permaneceu inédito e conquistou o Prêmio Literário Oduvaldo Vianna Filho, de 2022.

O que mais chamou a sua atenção, e que de certa forma o motivou a escrever um livro sobre o autor?

Jorge Magalhães - Foi muito gratificante pesquisar e escrever sobre o autor de *Os sertões*. O contexto de época, com as transformações da cidade do Rio de Janeiro e a transição do Império para a República me impressionaram bastante.

Apresente-nos “Uma janela para Euclides”:

Jorge Magalhães - O texto teatral *Uma janela para Euclides* retrata a trajetória de Euclides da Cunha, a partir do diálogo de quatro mulheres de uma mesma família,

vizinhas da casa onde Dilermando assassinou Euclides. Através da conversa dessas quatro mulheres em que o falecido marido da matriarca da família fora colega de Euclides da Escola de Cadetes da Praia Vermelha e a irmã era apaixonada pelo au-

tor de *Os sertões*, enquanto as filhas nutrem uma paixão por Dilermando e seu irmão Dinorah, respectivamente. A ação se passa quase toda no dia 15 de agosto de 1909, dia em que Dilermando, amante da mulher de Euclides, assassina-o.

Algo o surpreendeu enquanto escrevia a obra? Comente.

Jorge Magalhães - Fiquei impressionado com a trajetória de Euclides da Cunha, desde a Escola de Cadetes, o trabalho como correspondente de guerra, em Canudos, que o inspirou para escrever *Os sertões* e seu trágico assassinato pelo amante de sua mulher.

O que esperar de “Uma janela para Euclides”?

Jorge Magalhães - Uma obra envolvente que conta, de forma dinâmica e diferenciada, a trajetória de Euclides da Cunha e todo o contexto histórico-social da transição do fim da Monarquia e o começo da República, além da opressão que as mulheres sofriam na época e que, de certa forma, ainda é bem atual.

Onde podemos comprar o seu livro? (máximo 3 links para compra)

Jorge Magalhães - Através do link: <https://www.editorapatua.com.br/uma-janela-para-euclides-dramaturgia-de-jorge-eduardo-magalhaes/p>

Além de “Uma Janela para Euclides” você tem outros livros publicados, apresente-nos alguns títulos.

Jorge Magalhães - Publiquei também outra peça teatral, chamada *A cobertura*, que teve várias montagens pelo Grupo Teatral da Zaira Zambelli, pela Editora Autografia, além de contos e romances urbanos, como *Coração venal*, *O nome tatuado*, *Heteronímia maldita*, *Romance B* (Romances); *O manto negro na escuridão*, *Família de sombras*, *Quem me viu matar a Títia?*(Contos).

Onde podemos conhecer melhor o seu trabalho literário? (Se tiver algum site informar)

Jorge Magalhães - Meu trabalho literário pode ser visto pelo blog: [Jorge Eduardo Magalhães \(jemagalhaes.blogspot.com\)](http://Jorge Eduardo Magalhães (jemagalhaes.blogspot.com))

Quais os seus próximos projetos literários?

Jorge Magalhães - Através de jornais virtuais, resgatei os folhetins que são narrativas, escritas em capítulos diário. Como sou coordenador Editorial da Editora Cultura em Movimento, do Instituto Inter-

nacional Cultura em Movimento, pretendo publicar meu folhetim *Grupo de avaliação*, em 2025.

O que a escrita literária representa para você?

Jorge Magalhães - A escrita representa a liberdade, escrever aquilo que está em meu “eu”, pois escrevo teatro, prosa, poesia e artigos, conquistando prêmios literários em todos esses gêneros, o último, o Prêmio Internacional 500 anos de Camões – Uma Jornada Literária, organizado pela Rede sem Fronteiras.

Pois bem, estamos chegando ao fim da entrevista. Muito bom conhecer melhor o escritor Jorge Eduardo Magalhães. Agradecemos sua participação na Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia. Que mensagem você deixa para nossos leitores?

Jorge Magalhães - Digo que pesquem sobre minha obra e leiam meus livros, principalmente, *Uma janela para Euclides*, leituras envolventes e que prenderão a atenção do leitor.

Livros do autor Jorge Eduardo Magalhães

Sempre gostei de escrever romances urbanos e abordar como tema principal, a solidão humana, principalmente nas grandes cidades. Como o Rio de Janeiro é a minha cidade natal onde domino seus códigos, é o principal cenário para meus livros, como, por exemplo, meu primeiro romance, *Coração venal* (2002), cujo narrador-personagem é um flaneur carioca, nunca se relacionou com uma mulher sem pagar.

Meu romance, *O nome tatuado* (2014), é quase todo ambientado na Central do Brasil e retrata a triste trajetória de Afonsinho, um enfermeiro homossexual que fica fascinado com um nome masculino, tatuado no braço de uma prostituta que faz ponto na localidade.

Meu romance *Heteronímia maldita* (2015), aborda um triângulo amoroso e apresenta uma intertextualidade com a heteronímia de Fernando Pessoa, em uma trama louca e envolvente. Escrito em forma de trabalho acadêmico, o romance aborda a relação do narrador-personagem e o consequente triângulo amoroso com os poetas Humberto e Isadora, seu sonho de entrar para a vida acadêmica através de sua tese sobre Fernando Pessoa e seu gradativo processo de destruição com um final surpreendente. O livro é dividido em 5 partes: "Introdução", "A heteronímia", "O projeto", "Personificação e desgraça" e "Epílogo".

Meu livro de contos *Família de sombras* foi publicado pela Editora Lua de Marfim, em Portugal e teve uma boa aceitação pelos leitores portugueses. O livro é composto por quarenta e seis histórias, num registo sorumbático e irônico, que mostram a sociedade atual e as suas relações interpessoais pelo seu lado mais sombrio.

Outro livro de contos que publiquei de forma independente e conquistou o Prêmio Destaques Literários foi *Quem me viu matar a Titia?* que são três histórias, nas quais seus narradores, que supostamente estão numa prisão ou em um manicômio judiciário, relatam suas respectivas trajetórias de loucura e assassinato.

Romance B oscila entre o tempo real e o flashback quando um escritor fracassado, andarilho, no tempo real, vaga pelas ruas do Rio de Janeiro com o objetivo de conversar com pessoas e recolher material para escrever o seu *Romance B* que pode ser B de belo e, ao mesmo tempo, de bizarro. No flashback, são narrados, seus sonhos de juventude, o começo do namoro com sua futura esposa na faculdade, a expectativa de uma carreira promissora, o péssimo relacionamento com a mãe e o declínio de sua carreira e casamento. Durante suas andanças, mais especificamente, noturnas, vai se deparando com os tipos mais loucos e bizarros com suas frustrações e dramas pessoais, muitas vezes confundindo a realidade com o devaneio desse personagem.

Além de prosa, poesia e artigos, também me dedico a escrever textos teatrais e tive mais de vinte peças encenadas, principalmente, pelo grupo da Zaira Zambelli, minha grande amiga. Como disse, venci o prêmio Oduvaldo Vianna Filho com meu texto Uma janela para Euclides, que transformei em livro, mas também publiquei minha peça A cobertura, com várias montagens da Zaira Zambelli. A peça em questão retrata a frustração e a decadência financeira e humana de uma forma cruel, mas ao mesmo tempo com traços de humor. A peça se passa na época atual e é toda ambientada em uma espaçosa cobertura na Zona Sul do Rio de Janeiro, com vista para o mar e com aspecto visivelmente decadente. Na cobertura vive a falida família Madeira Ortiz, composta por Yolanda, a matriarca; Lisandra, a filha mais velha; Raul, o marido de Lisandra e Sofia, a irmã caçula e a única que não vive na cobertura. A família, que já perdeu toda a fortuna e não tem como se manter no prédio, vive de aparências e de passado. Embora a decadência e a falência sejam claramente visíveis. Os Madeira Ortiz vivem num mundo irreal como se ainda vivessem uma vida de glamour, presos a um passado em que ainda eram ricos e donos do luxuoso Ipanema Palace Hotel. Lisandra vive entre dois mundos: o imaginário e o real. No imaginário, Lisandra ainda pertence à alta roda; Raul, um bem-sucedido empresário dono de cassinos em Las Vegas e na América do Sul e a filha Suzana que namora Sérgio, um rapaz de família abastada. No real, a família não tem mais nada. Nesta família, a única que assume a falência e vai à luta é Sofia, a irmã mais nova de Lisandra. O texto dramático oscila entre glamour e decadência, autoengano e realidade, com um final surpreendente e arrebatador.

Conquistei muitos prêmios literários, dentre os quais, a 1ª colocação no “Concurso Internacional Rede sem Fronteiras – 500 anos de Camões: Uma Jornada Literária”, categoria POESIA, com o poema “Breve Epopeia Camoniana”. A premiação foi na cidade de Fortaleza.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL COM A ESCRITORA ROSA MARIA SANTOS

O Natal na Quinta do Manjerico

A Aldeia do Mexilhão, situada num pequeno lugarejo onde toda a gente se conhecia, havia uma enorme quinta, a Quinta do Manjerico.

As férias do Natal chegaram e a família Sampaio Macedo, cujos progenitores eram Maria das Dores e Manuel Dinis, pais dos pequenos Lúcia, de sete anos, Jasmina, de nove anos e Antonino de doze anos, lá iam para umas férias na Quinta do Manjerico. Com eles, levavam também os sobrinhos, Florbela, de dez anos e Francisco, de doze anos, da qual deveriam regressar só depois das férias de Natal.

Durante esse período, ficaram à responsabilidade de Dona Joana, uma senhora de meia idade, uma espécie de governanta, que tomava

conta da Quinta na ausência de Dorotheia. Esta adorava cozinhar e estava por isso encarregada de providenciar as refeições sempre deliciosas que faziam os encantos da pequenada. Dona Joana era já tida como membro da família. Desde criança que ali habitava. Era casada com o capataz Manel da Ortiga eo casal não tinha filhos, razão porque sempre que as crianças vinham à quinta, fosse em período de férias ou em dias especiais, ela encarregava-se de os mimar com petiscos muito saborosos.

Quando chegaram à quinta, a pequenada correu ao seu encontro, como que à procura da sua segunda avó. Sentiam-se muito afortunados por terem duas avós de cuja companhia gostavam de desfrutar.

- Avó Joana, chegamos,
Não a vemos, onde está?
Ainda não almoçamos
E já lá vai a manhã!

Encontraram na cozinha
Um bolo de chocolate
- Cuidado co'a barriguinha,
Não quero algum disparate.

O estômago roncava
Na pequenita Jasmina,
E a avó se aproximava
Para abraçar a menina.

Logo, um beijinho lhe deu
No rostinho avermelhado
E seubolo lhe ofereceu
Com parcimónia e cuidado.

Estava ainda quentinho,
Era tão bom, saboroso!
Olhou e viu no forninho
Um franguinho apetitoso.

Todos correm para ela
Desejosos de a abraçar
E a pequenina Florbela
Um beijinho lhe foi dar.

Era tão grande a saudade
Que eles sentiam dela!
- Oh! Quanta felicidade -
Diz Ti 'Nel pela janela.

Depois de muito saltar e correr pela quinta, o Ti' Manel levou-os até ao pomar e ali saborearam peras, maçãs, diospiros. Achavam piada ao ver estendidas pelo chão tantas castanhas dentro daquelas carapaças coberta de picos, as nozes que procuravam libertar-se das grossas cascas verdes que as envolviam, quais crianças querendo saltar do ventre da mãe. Surpreenderam-se ao ver Caim, o Ouriço Cacheiro meio escondido junto dos silvados de amoras silvestres que aromatizavam os ares.

- Ai, são tão saborosas! - pensava Jasmina - Mas se tento apanhá-las, vou-me picar. Não faz mal, a avó Joana há de colhê-las e aproveitá-las para nos preparar aquele saboroso doce com que vamos recheiar o pãozinho quente logo de manhã, uma verdadeira delícia!

- Caim, velho companheiro,
Já te vejo tão velhinho!
Vem connosco e o dia inteiro
Vamos sentir-te pertinho.

- Ti Manel, terá família?
Está sempre tão sozinho,
Sempre, sempre de vigília! -
Disse-lhe triste o menino.

- Não quer ser incomodado,
Assim vai para onde quer
E como diz o ditado:
Nada vai ter a perder!

- A casa vamos voltar
Pois está a escurecer
O sol já se foi deitar,
É tempo de recolher

Os dois primeiros dias passaram depressa e a Avó Doroteia, mãe de Maria das Dores e do Tomé, viajava agora de regresso à Quinta do Manjerico, propriedade que herdara dos pais e que já estava na família havia algumas gerações. A Avó Doroteia vivia na Quinta do Manjerico, mas todos os anos passava uns tempos fora, uma espécie de retiro para se deslocar a uma instância de águas termais, ali não muito longe. Como se sentia revigorada quando voltava, depois daqueles banhos quentes e tratamentos que quase pareciam milagrosos

O Natal na Quinta do Manjerico, era sempre marcante. O pessoal da aldeia, amigos e parentes, juntavam-se todos num enorme salão que os pais haviam construído para o efeito. Havia ali também uma aconchegante capela, muito antiga, onde periodicamente se celebravam cerimónias religiosas. Nessa época, era a Missas do Galo, o grande momento que gostavam de partilhar. Imaginem que nessas festividades até o Galo Jeremias ficava acordado até tarde, para logo de madrugada começar a cantar, mal surgissem os primeiros raios de sol no horizonte, numa cantoria desenfreada: Cocorocó... Cocorocó... Cocorocó...

E logo o Rezingão, o velho cão de guarda, despertava arreliado e ladrava a bom ladrar, como que a dizer para ele: - Mafarrico! Auauauauau, Aauauauauau... Auauauauau.... Não te cales que já vais ver como é!

As crianças recordavam então os Natais que passaram ali na Quinta do Manjerico, na tão benquista companhia dos avós e dos habitantes da Aldeia.

Com olhar mal-humorado
O cão Rezingão ladrava,
Saltava por todo o lado
E Jeremias cantava.

Era grande a algazarra
E a criançada sorria
Cantavam à desgarrada
Enquanto o 'Vô Nel assobia.

Joana com a comida
Pela mesa a espalhava,
Era o renovar da vida
No tempo que se esgotava.

Logo pelo amanhecer,
Levantavam-se cedinho
Para logo recolher
As pendas no sapatinho.

Agora, quase no dia
De Natal acontecer,
Renovou-se a alegria,
Há um presépio a fazer.

Todos ansiavam agora pelo dia
da ceia de Natal, era grande a azáfama lá pela Quinta do Manjerico.
Quando vai chegar a avó Doroteia?

Naquelamágicamanhã, Lúcia, Jasmina e Florbela, foram as primeiras a despertar. Saltaram das suas caminhas e correram para a janela cheias de alegria. Florbela, a mais velha, levantou a persiana da grande janela, enquanto Jasmina desviava o cortinado e apreciavam uma paisagem coberta de tons de inverno. O sol empaltecido espreitava por uma pequena nuvem de cor cinza claro, ainda bafejada pelos raios da manhã. Sem perder tempo, saíram porta fora, quase se atropelando e correram em direção ao quarto dos pequenos Antonino e Francisco, que dormiam regalados.

- Antonino, Francisco, acordem - gritava Florbela. Vistam-se depressa, vamos esperar a avó Doroteia, ela deve estar quase a chegar! Ela vai gostar de nos ver.

- Antoninho, Xico, acordem - Gesticulava Florbela - Como era grande a desordem Ao correram p'ra janela!

- A avó não tarda a chegar, Vamos até ao portão, Quero tanto a abraçar! - Diz Mina com emoção.

- Todos nós temos saudade De a abraçar e beijar Parece uma eternidade Quanto temos de esperar!

- Falta pouco p'ró Natal Há um presépio a fazer Nesse dia especial Com tanta gente p'ra ver.

- Casa mais linda! Enfeitada Com o presépio, e não só! O que menos nos agrada É não termos o avô.

- Esta vida é mesmo assim! E como a avó diz e bem O avô anda p'lo jardim Na companhia de sua mãe.

Dona Joana já andava atarefada a colocar na mesa as tijelas e pratos, as saborosas frutas que o marido trouxera do Pomar e as muitas guloseimas, que tanto faziam a alegria das crianças. Mas agora, eles mal se apercebiam disso. Mantinham-se ali de sentinela junto do portão por onde a avó Doroteia haveria de entrar. Dona Joana bem que os chamava, mas qual quê? Eles nem a ouviam, mantinham-se com os olhos arregalados, especados a olhar a velha estrada de terra batida, observando ansiosos ouvir o ruído do velho e barulhento carro da avó a chegar.

- Lúcia, Jasmina, Florbela, Antonino e Francisco, o pequeno almoço está na mesa. Venham depressa ou tudo vai arrefecer.

- Só mais um pouquinho, a avó Doroteia já não vai tardar! - disseram convictos.

- Que crianças estas! - desabafava, olhando cada um deles que não paravam de saltitar ao pé do portão, ansiando a chegada da avó. Até entendendo que eles estejam assim. - desabafou com os seus botões. Afinal, se fosse eu, fazia o mesmo - sorriu.

Deu meia volta e encaminhou-se para o quarto da avó Doroteia, para verificar se tudo estava em ordem para a receber, conhecia os seus gostos e hábitos. Afinal, Doroteia não era apenas a sua patroa, era sim a sua maior amiga, uma irmã e tinha a certeza que esse sentimento era recíproco, havia entre elas uma grande cumplicidade.

A chuva quase caiu,
O Sol já se escondeu,
O Jeremias já fugiu,
À capoeiraolveu.

A avó quase a chegar,
O velho carro se ouvia
Havia pó pelo ar
A transportar energia.

- Vem aí a avozinha,
Já se vê o carro dela -
Dizia a mais pequenina...
- É verdade- diz Florbela.

O carro se aproximou
As crianças se afastaram.
Quando no portão entrou
Todas elas a abraçaram.

- Mas que bela recepção -
Dizia a avó a sorrir -
Abraçou-os e a emoção
Logo ali se fez sentir.

- Já tinha tanta saudade
Desta vossa companhia!
Era grande a ansiedade
E até a voz lhe tremia.

Depois de muitos beijos e abraços, as crianças começaram a disparar perguntas sem fim, que a boa da velhinha quase não conseguia respirar

Valeu-lhe a boa Joana, que logo veio em seu socorro:

- Então, meninos, deixem a avozinha respirar um pouco! Vamos, mas é tratar do presépio, isso vai fazê-la feliz.

- Tem razão avó Joana, a avó Doroteia deve estar muito cansada.

E virando-se para a avó:

- Vem conosco, avozinha, agora sim, vamos todos tomar o pequeno almoço.

- Vão se sentando meus queridos netinhos, vou trocar de roupa e já volto ao vosso convívio.

- Avozinha, depois vais sentar-te aqui ao meu lado - dizia Florbela - queremos que nos contes tudo o que passaste nesses momentos de férias nas Termas.

- Combinado, vou-vos contar... e prometo que um dia vos vou levar comigo, sei que ides gostar, mas ad-

mito que já sentia saudades do meu paraíso, a Quinta do Manjerico. Vamo-nos lá despachar que hoje temos muitas tarefas a cumprir.

- Sim, avozinha, vamos fazer o presépio, hoje é o dia da Ceia de Natal e a quinta tem de ser enfeitada a preceito para receber o pessoal da Aldeia.

- Mãos à obra, com a vossa ajuda, vai ser muito rápido.

Dona Joana logo trouxe tudo o necessário. O Ti' Manel tratou de montar o enorme Pinheiro, com ajuda dos meninos e de algumas crianças que chegaram lá da aldeia e num ápice a Quinta do Manjerico ficou mais linda e colorida.

Pela tardinha começaram a juntar-se os pais das crianças e os filhos da avó Doroteia, Maria das Dores e Manuel Dinis Sampaio Macedo e Tomé e Carolina Bancelar de Almeida.

A Ceia de Natal decorreu dentro dum espírito de comunhão e de grande alegria. Uma mesa farta estava ali à disposição de todos. Não faltaram sequer as cantorias populares tão próprias da época, que os camponeses entoavam com todo o entusiasmo e reverência. Ao largo, Rezingão ladrando desenfreado, enquanto se espreguiçava. Parecia algo nervoso com a presença de tanta gente.

O Galo Jeremias havia muito que descansava, aconchegado pela presença das galinhas, o seu harém. Ao longe, ouviam-se os sinos da Igreja Maria da Luz, que não tardava e ia anunciar a Missa do Galo. Nessa altura, o galo, Jeremias não se faria rogado e cantaria alto e em bom som: Cocorocó... Cocorocó... Cocorocó...

Os presentes deslocaram-se então, numa caminhada a pé, para a Capela da Quinta, emocionados. Era o momento grande do Natal, dia de generosidade, cumplicidade, paz e harmonia. E ali, num abraço fraternal, pediam ao Menino que os ajudasse e protegesse em todos os momentos.

Paz na terra, boa vontade para com os homens, é Natal!

Natal, dia de alegria,
Os anjos cantam no céu,
Nasceu Jesus de Maria,
Um filho que Deus nos deu.

Junto à família, no lar,
Cantemos ao Deus Menino,
Um Menino vai chegar
Que é Filho do Deus Divino.

**Poesias apresentadas ao Tóikobé abá-atã yby –
Festival de Arte, Cultura e Narrativas Indígenas
Potiguara, em Baía da Traição, Paraíba**

SOBRE O EVENTO

Tóikobé Abá-Atā Yby é uma expressão em Tupi Antigo que significa "Salve a Terra de Homens Fortes". Esse trecho faz parte do Hino Municipal de Baía da Traição-PB, celebrando a ancestralidade resitência do povo Potiguara.

O festival Tóikobé Abá-Atā Yby, que carrega esse nome simbólico, é um evento de arte e cultura indígena Potiguara. Seu objetivo é promover um ambiente de socialização artístico-cultural e memorial, possibilitando a exposição e divulgação dos trabalhos do povo Potiguara, reforçando suas tradições e identidade.

Caboca do cocar verde

Morib Bernardo

Na roda encontro as vibrações de uma mulher doce e raiz
Semeando essa caboca de pena de uma mulher que eu sempre quis
Teus olhos é lindo como as Cardosa
Tem um o afeto de criança , livre e amorosa
Teu penacho é verde , é da cor do mar
Eu tava no meio da mata , eu tava te sentindo lá

Filha da terra mãe, com a cultura viva no corpo
Gosto de te namorar tanto na roda do coco
Morena linda da pele de jenipapo , com esse jeito que deixa todo caboclo louco
Me chama pra dançar, me chama pra te beijar
Com as canções de clara Potiguara
Pra mim ter a certeza que encontrei minha biachacha

Caboca indígena , indígena guerreira
Com a suavidade dos rios de tracoeria
Eita , cunhã bonita , carregue sempre sua força
Com encanto das aldeias de uma alma livre e solta
No mar sem fim , sem rota
Pega teu maraca e vamos dançar na areia
As ondas vem e vão
Me olha com o teu penacho verdade
Que Rouba toda minha atenção

Sou forte , feito cobra coral
Sou Semente que cresce em qualquer local
Vamos lutar juntos contra o maco temporal

No som do tambor pulsa toda o meu amor por tua beleza
Se não for pra ser minha , ainda vou admirar tua grandeza
Uma potiguara forte , que nos seus olhos e no seu sangue tem sua maior riqueza.

O Povo Ancestral

Nathalie Chaves Alves Bezerra

Em terras brasileiras, onde o sol se ergue,
Vive um povo ancestral, de alma tão pura.
Potiguara, nome que ecoa no tempo,
Tribo guerreira, de cultura profunda.

Nas matas e rios, sua história se tece,
Em cantos e danças, a tradição se oferece.
Com a natureza, um laço indissolúvel,
Respeitando a terra, em cada passo possível.

A beleza dos seus olhos, um mar de mistério,
A pele cor de canela, um poema inteiro.
Os adornos de penas, um encanto ancestral,
Marcando a identidade, em cada ritual.

Mas a história, marcada por dor e luta,
Contra a invasão, a ganância e a brutalidade.
A terra ancestral, muitas vezes invadida,
Mas a força do espírito, sempre resistida.

Hoje, em suas aldeias, a cultura se preserva,
A língua ancestral, um tesouro que se eleva.
A luta continua, por direitos e terras,
Para que a tradição, nunca se perca nas eras.

Potiguara, orgulho da nossa nação,
Um povo de resistência e tradição.
Sua beleza e história, um legado eterno,
Inspiração para todos, em cada canto do terno.

Raízes da Terra

Lara Eloá

Dos pés descalços na terra batida
Sob o peso da vida vivida
Potiguara é o nome que ecoa no ar
Raiz ancestral, sempre a germinar.

Nas trilhas de areia que o mar desenhou,
Caminham os passos de quem sempre lutou.
O tempo dos antigos ainda persiste,
Em cada olhar, em cada voz que resiste.

O futuro germina em solo sagrado,
E o povo Potiguara, de mãos ao passado,
Com os ancestrais, o destino traçado.

Antigo é o canto, eterno o chão,
História gravada com sangue e paixão.
As árvores sussurram segredos guardados,
E o rio murmura sonhos revelados.

Terra Ancestral

Gabriel Coelho

Nos ventos que cantam nas margens do mar,

A voz de Seu Tonho, caboclinho a ecoar,
Nos fala do Toré ritual sagrado e ancestral,
Ritual que pulsa em nossa sangue como o mar sem final.

Em Baía da Traição, terra abençoada,
Onde as aldeias vivem, de alma entrelaçada,
Os Potiguara caminham, de pés firmes no chão,
Guiados pela história, pelo coração.

Cacique Aníbal, com olhar de sabedoria,
Guia seu povo com força e valentia.
Nas matas, nos rios, seu espírito nos conduz,
Como a brisa do mar que nos banha de luz.

Capitão Potiguara, guardião ancestral,
Carrega em si a força do guerreiro imortal.
Seu nome ecoa nas praias e serras,
Protege sua gente, protege suas terras.

Cacique Si, Homem guerreiro e raiz,
Com suas palavras sábias, nos conduz e diz:
“Cuidemos da terra, que nos dá de comer,
Cuidemos dos rios, que nos fazem viver.”

No Toré, dançamos com o espírito livre,
Ancestrais nos chamam, a alma revive.
A cultura resiste, como tronco a crescer,
Nosso canto de luta, ninguém vai deter.

A Baía é morada do passado e presente,
E o futuro é nosso, de forma valente.
Somos Potiguara, guerreiros da terra e do mar,
Com as forças da natureza, vamos sempre lutar.

A natureza nos envolve, com o toque do maraca,
Tupã nos guia, sua luz a brilhar.
Somos Potiguara, com orgulho no coração,
Filhos da terra, comedores de camarão.

Das águas tiramos força, do mar o sustento,
Carregamos a história em cada vento.
Povo antigo, guerreiros a resistir,
Nosso passado glorioso jamais há de se extinguir.

Sou Rio

Gustavo Gomes

Afloro em olho d'água
Sinto-me inteiramente manancial
Onde minhas partículas se se renovam, se renovam, se renovam...

Atinjo a superfície

Ocupo meus leitos
Faço moradas
Percorro caminhos
E nas beiradas
Um toque suave me diz:
“Sou Terra”

Me alimento pelos afluentes
Me bebo, me tenho

Desaguio em foz
Encontro outros iguais a mim
Rio, sorrio
Sou rio

Que desagua em outros rios

Tenho caminhos tortuosos
Vivo entre curvas
As vezes montante

Me levo as nascentes
Sem medo

Em minhas quedas d'água
Suscito energia
Vivo correnteza

Corro em terras altas
Mas também em terras planas
Fase boa para navegação
Fases e fases

Sigo fazendo

Em minh'alma bacia carrego todos detalhes
Que fazem de mim o que sou

Rio
Sorrio
Sou rio

RAIZES POTIGUARA

Robinho “Broder”

VOU MOSTRAR EM POESIA
COM MENSAGEM SUPER RARA
O QUE TEMOS DE MELHOR
AQUI NO POVO POTIGUARA

DE COQUEIRINHO A CARDOSA
UMA SENSÇÃO GOSTOSA
NOSSAS PRAIAS POTIGUARA
SÃO MUITO MARAVILHOSAS

PARO PARA CURTIR A PRAIA
NOS BELOS DIAS DE SOL
QUE TAL PASSEAR DE BARCO
PASSANDO PELO FAROL

TEMOS BELISSIMAS FALESIAS
TOTALMENTE NATURAL
NATIVAS DOS POTIGUARAS
UM LINDO CARTÃO-POSTAL

SOMOS PRIVILEGIADOS
NATIVOS NUMERO UM
NO MAR BANHO SALGADO
E DOCE NO SINIMBU

UM LOCAL PRA RELAXAR
SEMPRE MUITO VISITADA
COMO SEMPRE BEM EXOTICA
NOSSA LAGOA ENCANTADA

TEM ORITUAL SAGRADO
NOSSA DANÇA DO TORE
SERVE COMO TERAPIA E ENERGIA DA FE

SOMOS POVOS ORIGINARIOS
TOTALMENTE ABENÇOADOS
EM SÃO FRANCISCO ALDEIA MÃE
TEM O TERREIRO SAGRADO

POTIGUARA SÃO QUERREIROS
LUTARAM ATE A MORTE
EXPULSARAM FRANCESES E HOLANDESES
SUA SEDE FICA NA ALDEIA FORTE

VALORIZAR O QUE É NOSSO
ESSE É O MEU RELATO
NOSSA ARTE POTIGUARA
TEM BELOS ARTESANATOS

NOSSA HISTÓRIA É IMPORTANTE
MUITO MAIS QUE ESPECIAL
QUE O POTIGUARA TEM LEGADO
AQUI NESSE LITORAL

CRUSTACEOS DE PRIMEIRA
TAMBÉM SE PESCA AQUI
MARISCO E CARANGUEIJO,
ARATU E O SIRI.

LUTANDO POR SEUS DIREITOS
SEM CONFRONTO E SEM GUERRA
SAIBAMOS QUE O POTIGUARA
SÃO OS DONOS DESSA TERRA

NOSSO POVO POTIGUARA
TALENTO POR TODA PARTE
NA SAUDE NA CULTURA
NO ESPORTE E NA ARTE

TERIA QUE TERMINAR,
COM POESIAS BEM CLARAS
HOMENAGEAR SÃO MIGUEL
O NOSSO DEFENSOR
DO POVO POTIGUARA

ESSÊNCIA POTIGUARA

Miriam Gomes

Tentaram negar minhas raízes, negando minha identidade
Não dando importância, a minha ancestralidade
Mas sempre trouxe em mim, a essência das minhas origens
E em minha trajetória, onde for levarei comigo na memória.

A única coisa que peço, não diz respeito a nenhum bem
Apenas que possa continuar a fazer o que sempre me fez bem
Enquanto educadora, fazer com a nossa história permaneça na memória
Que seja reconhecida de forma merecida e nunca seja esquecida.

Trazer da nossa origem, orgulho de pertencimento
Pautado no reconhecimento do outro e de si mesmo
Refletindo sobre a importância dessa herança cultural
Que faz parte do Brasilinteiro

Que há mais de mil e quinhentos anos, formou o povo brasileiro.

Apresentando a pluralidade existente em todo este continente
Nos diferentes modos de ser e viver de cada indivíduo
Modos de ser e está no mundo, como riqueza que precisa ser compartilhada
Que faz parte da nossa essência e que nos enche de orgulho.

Por isso onde for levarei comigo
Essa herança para mim tão importante
Olho para minhas raízes e tenho orgulho
Me orgulho das minhas origens Tenho orgulho de ser quem eu sou:
Potiguara com muito amor!

José Sepúlveda

NATAL EM GAZA

Há dois mil anos, numa noite fria,
Nascia o Deus-Menino na lapinha
Apenas com José e com Maria,
Aos bafos do burrinho e da vaquinha.

E quando Herodes com tal tirania
Mandou matar meninos em Belém,
José com seu Menino e com Maria
Fugiram para terras de ninguém.

Eis que chegaram os senhor's da guerra
P'ra massacrar as gentes lá da terra
Que, pária, ali vagueia sem destino.

E entre tanto cardo tanto espinho
Em Gaza, eis a vaquinha e o burrinho
A dar alento às preces do menino

José Sepúlveda

FELIZ NATAL

Neste Natal, a voz do pensamento
Irei lançar ao vento num clamor
E tu vais ser o eterno sentimento
Que guardarei no peito com amor.

E a luz do teu olhar em movimento,
Rasgado pelo tempo e pela dor,
Vai ser no nosso eterno firmamento
A estrela que irradia luz e cor!

Vem-me abraçar! No nosso sapatinho
Só quero o teu amor... E o teu carinho
Irradiará na pruma do pinheiro!

E num abraço puro e singular,
No teu olhar meus olhos vão brilhar
E então vai ser Natal o ano inteiro!

O RUSSO E A MIMOSA

- Ouviste, Russo? Alguém abriu a porta,
Bem tento ver quem é, mas não consigo!

- Não é ninguém, Mimosa, a hora é morta,
Quem ousaria vir ao nosso abrigo?

- Entraram não há palha que nos valha!
- Tem calma, é um casal, anda perdido!
A mãe vai dar à luz naquela palha,
- Que possam ficar bem no nosso abrigo!

- Nasceu! Pobre criança, está tão frio!
Vamos levar-lhe o pelo tão macio
Que envolve o nosso corpo e nesta hora

Essa criança em nós possa encontrar
Um pouco de conforto e, se calhar,
Até gostar da nossa manjedoura!

José Sepúlveda

PEDIDO AO DEUS MENINO

Ao reviver meu tempo de criança,
Aqui venho pedir-Te, bom Jesus,
Que venhas renovar-me a esperança
E acabar co'a guerra, dar-nos luz.

Olha os meninos, como estão perdidos
Envoltos em tragédias e em dor,
Descalços pela rua, pés doridos,
Lançando aos céus seus gritos e clamor.

Os homens vis, cruéis, gananciosos,
Não ouvem a palavra do Salvador
Os meninos choram ansiosos...

Neste Natal vem, dá-lhes um presente:
Que a paz e harmonia, o Teu amor,
Possam sentir no peito, finalmente!

Rosa Maria Santos

CRIANÇA LIVRE

Com sorriso de menina
Vai a criança na rua
Tão segura, tão traquina
E espalhando ternura.

Ei-la que sorri com graça,
Olhar puro e cristalino,
Acena para quem passa,
Flor suave, puro linho.

Canta, canta, que harmonia!
Seu olhar terno, seguro
Cria em nós a fantasia
De um amor, profundo e puro.

Corre na areia, beleza,
Vai tão cheia de esperança,
Refletindo a natureza
No seu olhar de criança

Qual gaivota que no tempo
Voa com a imaginação,
De sonhar que num momento
Tem o mundo em sua mão.

Rosa Maria Santos

EM NOME DE JESUS

Naquele espaço curto, à luz das velas,
Olhava o infante com grande atenção
Contemplava o céu cheio de estrelas
E uma delas prendeu-lhe a atenção.

De imediato, correu para a rua
E olhou o céu recheado de pontinhos,
Depois, junto à criança e com ternura
Tocou bem na ponta dos dedinhos.

- Ai, meu menino, como estás gelado! -
E logo o aconchegou junto do peito
A neve estava ali, por todo o lado
Junto ao presépio, lindo, tão perfeito.

Era Natal. Nos campos de Belém
Nasceu na gruta o Menino-Deus,
Diziam que nasceu p'ra nosso bem
E que este mundo não o mereceu.

Mas Ele, firme, nunca desistiu
E ao Pai do céu foi suplicar perdão
E a estrela que no alto apareceu
Serviu de guia à nossa salvação.

Com o calor da sua humilde mão
A paz chegou à mente da criança,
Resquício que celebra na canção
Que vai eternizar essa Aliança.

Rosa Maria Santos

"VIGILANTE E DESTEMIDA"

Subi ao cume da colina para ver o horizonte
destemida, vigilante, curiosa e corajosa
absorvi a frescura de nuvens sorridentes
e o aroma da colina verdejante e mimosa...

Descobri um mar azul à minha espera
desci nas asas do vento em pensamento
encontrei felicidade numa praia deserta
onde me esperava um dócil momento...

Descobri como é maravilhosa a vida
é o medo quem impede a felicidade
destemida, mas vigilante, sobrevivo
Com alegria, prazer, e curiosidade...

Maria José

A ÁRVORE

A árvore mantém-se pacientemente
Sem nunca perguntar o que pode ser
Pois ela está certa bem claramente
De ser uma árvore para sempre vencer...

Sem nenhuma dúvida, sabe o seu valor
Tem suas raízes bem no fundo da terra
Oferece sombra quando está muito calor
No outono não esquece o lindo que era...

Os ramos mantem-se orgulhosos e fortes
Saudando as nuvens que passam por ela
Toda a natureza ama esta árvore no norte
Ela me ensinou uma lição, que a vida é bela...

Maria José Guimarães

José Sepúlveda

CONTO DE NATAL

O Poveirinho Jesus

Ali, junto ao Fieiro, enquanto olhava os pequenos caícos que iam cruzando a barra, José, conhecido na comunidade como o Zé da Russa, andava com alguns amigos a consertar as redes de pesca que dia-a-dia em cada madrugada os seus companheiros lançariam naquele mar imenso no seu labor diário.

O peso de muitas dezenas de anos não lhe permitiam já a afoitar-se assiduamente naquela rude faina, a pesca, e por isso por ali ficava, no fieiro, com outros amigos na tarefa do conserto e preparação das redes.

Vivia com Maria, uma jovem companheira, numa pequena arrecadação da Ilha do Serôdo, nos confins do Bairro Sul, que repartia com mais uma dezena de famílias humildes como a sua.

A esposa era jovem, tinha apenas dezasseis anos, mas mandava a tradição que a gesta poveira casasse entre si, para que mantivesse a sua identidade ancestral. Ela era ainda sua prima

em terceiro grau e considerada no bairro como a mais bela e pura de todas as mulheres.

Esta união era vista, apesar do seu intocável comportamento, com alguma apreensão, dado a sua juventude, mesmo tratando-se duma jovem com um viverimpoluto. Ele, religiosamente, resguardava a sua imagem familiar e pública e protegia-a com carinho. Mas nunca consumou a sua função conjugal, antes, tratando-a com um carinho paternal inexcusável.

Um dia, Maria foi visitada por Ti' Bel, a filha do Peroqueiro, pessoa respeitada em toda a comunidade pelo prestígio que gozava a família, linhagem antiga das gentes do mar. Ao vê-la, Maria cumprimentou a tia com respeito e carinho. Esta aproximou-se e segredou-lhe que bem cedo iria dar à luz uma criança. Quando ouviu tal notícia, Maria corou e disse:

- Qual quê, minha tia? Eu e José nunca consumamos a nossa relação de marido e mulher!

- Não me perguntes quando

nem porquê, porque não sei responder-te. Mas que vai acontecer, isso vai. Fui instruída num sonho para te dizer, minha filha!

E partiu dali sem mais palavra ou explicação.

...

O mar estava calmo. No Fieiro José consertava redes com os amigos, enquanto conversavam olhando o mar.

- Então, vais ser pai – dizia com um ar sarcástico o Nia da Ti' Rita.

- Pai? Como se nem sequer consumei ainda a minha relação com Maria?

- Não? Ó homem, coisas do Divino! – ironizou. E soltou uma gargalhada.

Perante o olhar atónito de todos, José correu para casa ao encontro de Maria. Esta, confrontada com a perplexidade do marido, aflita, contou-lhe o encontro com Ti' Bel. E aflita, ali ficou muda e queda sem saber mais o que dizer, como tal aconteceu. José olhou-a com compaixão e envolveu-a num apertado abraço.

O tempo passava e Maria, agora meio enjeitada pela sua comunidade, ia cuidando com zelo e carinho do lar e criança que um dia nasceria.

Agora, em toda a colónia piscatória, a notícia de que ela tinha engravidado corria desenfreada e, amiúde, se ouviam em cada canto os rumores das mulheres que coscuvilhavam entre si. Todas essas conversas, subtilmente ou não, logo chegavam aos ouvidos da jovem mãe e do marido e o convívio com a comunidade ia-se tornando cada dia mais difícil.

A notícia num ápice chegou aos ouvidos do Padre que ao constatar o sucedido, sem apontar o dedo ou fazer juízos de valor, chamou José e

Maria e os aconselhou a abandonar o lugar e ir para outro local mais distante onde pudessem viver em paz e a criança pudesse desenvolver-se e nascer num ambiente mais tranquilo.

Foi então que José e Maria resolveram deslocar-se aos confins de Aguçadoura, a casa de Ti' Ermelinda, uma dedicada tia que vira Maria crescer e por quem nutria um carinho maternal. Ali se ofereceu para lhes prestar o apoio que lhe fosse possível, dentro dos seus poucos recursos, cedendo-lhe uma pequenina e humilde arrecadação que tinha ao fundo do quintal, onde podiam viver um pouco mais em paz, cuidando da criança, até ao dia do seu nascimento. Assim, evitaria

essa situação desagradável criada pela vizinhança e que afetava a sua vida e o seu convívio familiar a todo o momento. Ali, o segredo seria guardado a sete chaves.

Os longos dias passavam. José dedicava-se agora a cuidar dos aparelhos de pesca e dos apetrechos agrícolas de alguns pescadores-seareiros daquele pequenina comunidade que ficavam assim com mais tempo para se dedicar à sua faina pesada que fosse de labuta nas masseiras a cuidar da ceira, onde colhiam o pão de cada dia, quer fosse dando uma fugida ao mar para lançar os aparelhos para serem levantados mais tarde, se Deus o permitisse, cheia de mimos do mar – peixes ou frutos do mar-

que espalhariam pelas casas vizinhas ou colocariam nas vendas da localidade, juntamente com os frutos da terra, assearas das masseiras, afinal, osustento aos seus ranchos de filhos.

O tempo passava, até que um dia, o Comandante do Porto ordenou que se fizesse um recenseamento geral da gesta piscatória a fim de aquilatar com segurança o número dos seus membros e assim melhor gerir as contribuições a que poderia colher. O Recenseamento teria lugar num só dia e seria levado a cabo nos confins do Bairro Norte, lá para o lado das pedreiras, onde o espaço era vasto e sossegado.

A notícia, largamente difundida por toda a comunidade, chegou a Maria e José que, prevendo um longo dia, de filas contínuas e muito cansaço, prepararam um pequeno farnel. E lá foram, com Maria sobre o pequenino burrico da Ti' Ermelinda e José com o seu bordão, acompanhando a fila enorme de pescadores que para lá se dirigia.

O caminho foi longo, a fila era agora interminável e não havia condição ou lugar onde repousar. Naquelas condições precárias, Maria segredou a José que começava

a sentir as primeiras contrações, a criança estava prestes a nascer. Anoitecia e o recenseamento ia ainda muito longo. Ao vê-la esvaír-se em dores, aflito, para que não fosse vista a parir ali, no meio da multidão, José arrastou-a à pressa e deslocaram-se para junto de umas medas de sargaço existentes ali não muito distante, improvisando uma pequena cama de sargaços secos, onde pode aconchegou Maria. E ali ficou expectante à espera do milagre da vida, iluminado pela luz do luar dessa noite fria. E o Menino nasceu. Um cão rafeiro, à procura de algum alimento (ou amigos), uivava baixinho. Aproximou-se temeroso e carinhosamente lambeu a criança, enquanto, abanando o rabo, com o seu bafo, aquecia o Menino. Consternada, Maria, com o mais lindo sorriso do mundo, olhava José. E uma lágrima peregrina escorria-lhe pelo rosto, agora iluminado pela luz do luar.

Durante as parcas mas longas horas daquela noite fria, os párias da noite foram aparecendo, trazendo-lhes pedaços de pão e algum alimento, emprestando-lhes alguns agasalhos que levavam no saco onde guardavam tudo o que

possuíam. Rodeavam o Menino e, felizes, confortavam como sabiam o humilde casal, ajudando-o no aconchego da criança, servindo-se da experiência de muitas noites ao relento.

Ainda mal o sol despontava e já um bando de gaiotas sobrevoava as medas de sargaço, num voo leve, à procura de alimento, espalhando ao redor, em sons harmoniosos, a boa nova de que no meio dumas medas perdidas de sargaços, nos confins duma aldeia humilde, ao som da maresia, numa noite encantadora de luar, o Poveirinho Jesus nascia.

De volta ao seu redil, o menino cresceu em sabedoria e graça, orgulho dos pais e de todos que o rodeavam, tornam-se num bravo pescador.

Orgulho da comunidade, ensinava, apoiava, ajudava. Um dia se transformaria num bravo lobo-do-mar, disposto a dar a vida em prol do seu semelhante, resgatando das águas desse mar revolto—umas vezes mar-chão, outras mar-cão - os bravos pescadores que ele, o mar, ousasse ameaçar.

Era uma vez um Menino. Chamaram-lhe Jesus, o Poveirinho.

Eu gosto de livros

Gostar de livros é uma arte
Ter livros é um investimento
Ler livros é uma sabedoria
Dar livros é uma ajuda,
Um ato nobre e inteligente
Logo...
Gostar, ter, ler e dar livros,
É uma perfeita harmonia literária
Que faz bem para a alma, a vida.

Shirley M. Cavalcante

Presenteie com livros

DIVULGA****
ESCRITOR

Destaque para o livro

“Educação em Transformação: perspectivas globais e inovações”

O livro que você tem em mãos é resultado do trabalho colaborativo e dedicado de profissionais da área da Educação que buscam compreender e analisar as transformações que vêm ocorrendo no campo educacional em nível global. Educadores, pesquisadores, estudantes e demais interessados no tema encontrarão aqui uma ampla gama de perspectivas e inovações, que refletem a diversidade e a complexidade inerentes à Educação do século XXI. Neste livro, exploramos um conjunto de palavras-chave que nos permite abordar diferentes aspectos da Educação em transformação. Desde a concepção pedagógica até a formação de professores, passando por tendências pedagógicas, práticas inclusivas e percursos formativos, visamos a criar um panorama amplo e abrangente sobre o atual cenário educacional. Dentre as palavras-chave, destacamos o aprendizado e a aprendizagem como fundamentais nesse processo de transformação. Aprender é um ato contínuo e dinâmico, e a Educação precisa acompanhar e se adaptar às novas demandas e necessidades dos estudantes. Para isso, exploramos conceitos como a sala de aula invertida e o ensino a distância, que trazem consigo vantagens como flexibilidade, acessibilidade e autonomia, graças ao auxílio de ferramentas e recursos tecnológicos. Além disso, percebemos que é preciso repensar o papel do professor nesse novo contexto educacional. A formação de professores e a prática pedagógica devem estar em constante atualização, considerando as inovações tecnológicas, as tendências pedagógicas e as novas demandas sociais. A inteligência artificial, por exemplo, surge como uma ferramen-

t a promissora para a personalização do ensino, permitindo que cada estudante desenvolva seu aprendizado de acordo com suas necessidades e ritmo. No entanto, não só de tecnologia vive a Educação em transformação. As artes, a música e o design também têm papel fundamental nesse processo. Através da criatividade e da expressão artística, é possível promover a sensibilidade, a reflexão crítica e o desenvolvimento integral dos estudantes. Por isso, exploramos ainda a importância das práticas inclusivas, do ensino de Química no Ensino Médio e do trabalho com estudantes universitários. Ao longo dos capítulos deste livro, você encontrará análises, estudos de caso, pesquisas e reflexões sobre temas diversos, que visam contribuir para a construção de uma Educação mais democrática, equitativa e transformadora. Acreditamos que, juntos, podemos transformar a Educação e, consequentemente, a sociedade. Esperamos que este livro seja um instrumento de inspiração e um convite à reflexão sobre a Educação em transformação. Que ele possa contribuir para a formação de professores, para o desenvolvimento de práticas inovadoras e para a busca de soluções que promovam uma Educação de qualidade para todos. Que essa obra possa servir como um ponto de partida para os debates e ações necessários para a construção de um futuro educacional mais inclusivo, acessível e significativo.

Boa leitura!

Marcelo Máximo Purificação
Elisângela Maura Catarino
Avaeté de Lunetta e Rodrigues Guerra

Livros

EM
FOCO

Parcerias
de sucesso!

DIVULGA★★★★★
ESCRITOR

Eu gosto
de Livros

Quer uma ampla divulgação da resenha ou matéria do seu livro?!
Nos encaminhe um email para: divulga@divulgaescritor.com
E conheça a nossa proposta.

Entrevista com a escritor

Fábio Antônio Gabriel

Fábio Antônio Gabriel: Doutor em Educação (2019) e Mestre em Educação (2015) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Desenvolveu dois estágios pós-doutorais também na Universidade Estadual de Ponta Grossa: um no Programa de Pós-Graduação em Educação (2020-2021) e outro no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (2023-2024). Especialista (latu sensu) em: Filosofia e ética; Metodologia do ensino de Filosofia e Sociologia; Ensino Religioso; Gestão e Organização da Escola com ênfase em Direção Escolar; Psicopedagogia Clínica e Institucional. Bacharel em Teologia (PUCPR). Licenciado em Filosofia (Faculdade Bagozzi); em Letras (UNINTER); em Pedagogia (UNIMES); em Ciências Sociais (UNIMES). Professor concursado da Rede Estadual de Paraná (SEED/PR) – disciplina de Filosofia, em 2010. Professor contratado do Centro de Letras, Comunicação e Artes do campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), atuando na área de Fundamentos e Teorias da Educação. Atuou de 2009 a 2013 nos cursos de Pedagogia e Filosofia da UENP/campus Jacarezinho.

Sócrates é aquele que provoca o questionamento, a indagação, a reflexão e a busca constante pela procura do saber que nasce da humildade da ignorância de reconhecer que “nada se sabe”.

Boa leitura!

Por Shirley M. Cavalcante (SMC)

Escritor Fábio Antônio Gabriel, é um prazer contarmos com a sua participação na Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia. Conte-nos, o que o motivou a escrever sobre o trabalho dos mediadores nos fundamentos e práticas educativas?

Fábio Gabriel - Nesta obra, a mediação é vista no contexto da educação não formal, sendo o mediador cultural um facilitador dessa modalidade. É ele quem cria diálogos entre culturas e conhecimentos e o público. Aqui, vamos entender a importância desse profissional, conhecendo as etapas de sua formação e como ele pode estimular diversas abordagens educativas, pensando nas necessidades de cada público.

O que diferencia o trabalho dos fundamentos aos das práticas educativas?

Fábio Gabriel - Trabalhamos fundamentos teóricos na obra de práticas educativas não formais, bem como ações práticas daqueles que são mediadores culturais. Por vezes, se considera apenas a escola como transmissora da cultura, mas, na realidade, existem diversos outros elementos que apontam para perspectivas diferentes abordagens educativas. Procuramos na obra conciliar referenciais não apenas teóricos, mas também uma visão prática da ação do mediador cultural. O último capítulo da obra é uma provocação filosófica que apresenta o mediador cultural numa perspectiva de uma visão sócrática. Sócrates é aquele que provoca o questionamento, a indagação, a reflexão e a busca constante pela procura do saber que nasce da humildade da ignorância de reconhecer que “nada se sabe”.

Apresente-nos “Mediação: fundamentos e práticas educativas”

Fábio Gabriel - Nesta obra, propomos-nos a investigar o papel da mediação em diversas esferas culturais, extrapolando o processo formal do ambiente escolar. Isso é útil também para que a escola não seja considerada a única responsável pela formação das futuras gerações, dever que tem de ser compartilhado por toda a sociedade. Nesse sentido, a mediação educativa e cultural é um caminho propício para a arte e a educação em espaços não formais, viando à emancipação humana.

O que esperar da leitura desta obra literária?

Fábio Gabriel - Ansiamos que as páginas dessa obra levem ao aprimoramento cultural e humano dos leitores; afinal, arte e educação são caminhos frutíferos nessa empreitada. Em uma sociedade em que se defende tanto a tecnologia, que possamos valorizar também o processo de humanização. Cultivando o gosto pela arte e pelo processo educacional, que vai muito além do âmbito acadêmico, podemos construir uma sociedade mais pacífica e solidária, aberta ao diálogo com a diversidade, visando sempre o aprimoramento humano.

A quem indica leitura?

Fábio Gabriel - Indico a todos que desejem aprofundar conhecimentos na área de educação; artes visuais, práticas educativas, é uma leitura aberta a todos que queiram refletir sobre educação numa perspectiva que vá além da perspectiva de entender a educação para além dos muros da escola.

Onde podemos comprar o livro?

Fábio Gabriel - A obra “Mediação: fundamentos e práticas educativas” está disponível em várias livrarias entre as quais cito: <https://www.amazon.com.br/Media%C3%A7%C3%A3o-fundamentos-F%C3%A1bio-Ant%C3%B4nio-Gabriel/dp/8522713359> Também no site da editora em que há uma amostra do sumário e das primeiras páginas <https://livrariaintersaberes.com.br/produto/mediacao-fundamentos-e-praticas-educativas/?srsltid=AfmBOorqOD8o-x7A2mjNxZ1yaXihb6DoJR0awODkv5Je8p4ligEb8KUUc>

Além desta obra literária, você tem um vasto e diversificado acervo literário publicado, onde podemos conhecer um pouco da sua trajetória literária?

Fábio Gabriel - O leitor poderá encontrar no site www.fabioantonio.gabriel.com, uma síntese das minhas produções acadêmicas e literárias. Em coletaneascientificas.com há um link direto para as coletâneas publicadas em conjunto com diversos autores.

Quais os seus próximos projetos literários?

Fábio Gabriel - Pretendo escrever uma obra sobre a questão da ética ao longo dos tempos. Pensei no título “Éticas” justamente para apontar a existência de diversas perspectivas éticas vigentes na sociedade.

Pois bem, estamos chegando ao fim da entrevista. Muito bom conhecer melhor o escritor Fábio Antônio Gabriel. Agradecemos sua participação na Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia. Que mensagem você deixa para nossos leitores?

Fábio Gabriel - Que possamos somar forças na luta do bem, na defesa ética da importância do respeito à pluralidade de pensamento e unirmo-nos para refletir sobre educação sempre visando à emancipação e humanização.

Divulga Escritor, unindo você ao mundo através da literatura

Quer ser entrevistado?

Entre em contato com nosso editorial, apresentaremos proposta.

Contato:

smccomunicacao@hotmail.com

Destaque para o livro

“Estágio curricular supervisionado em Filosofia: análise com base nas percepções de licenciandos e de professores” do autor Fábio Antônio Gabriel

Filosofia no cotidiano: doutor em Educação defende ensino menos enciclopédico

Especialista em metodologias e ensino da Filosofia, Fábio Antônio Gabriel defende maior relação entre teoria e prática em sala de aula para formação do senso crítico

Em um país que discutiu, há pouco tempo, a possível exclusão de disciplinas das ciências humanas da matriz curricular do Ensino Médio, o doutor em Educação, Fábio Antônio Gabriel, reforça a importância de manter esse debate vivo. No livro *O ensino de filosofia enquanto experiência filosófica*, o professor aponta caminhos para uma docência mais cativante para os alunos – que não se resuma à memorização dos conceitos filosóficos – e busca desmistificar a visão de que a disciplina é instrumento para doutrinar política e ideologicamente os alunos.

Nas duas primeiras partes da obra, Fábio avalia as diretrizes curriculares do ensino da Filosofia e sua aplicação pelos docentes. Explica que os alunos, além de conhecerem grandes pensadores da história, suas obras e opiniões, precisam ser incentivados a usarem esses conceitos para refletir sobre a sociedade atual e entender a própria realidade. Desta forma, os filósofos podem contribuir para a formação de opinião, e noções de ética e moral, por exemplo.

Em outras palavras, busca-se superar o entendimento meramente linear, enciclopédico, do ensino de Filosofia, no processo ensino-aprendizagem, em que se supõe que os estudantes tenham uma predisposição natural para o pensar não tendente à prática, e que todo o processo de reflexão ocorreria de modo racional.

O ensino de filosofia enquanto experiência filosófica, pág. 28

O autor expõe também os resultados de uma pesquisa qualitativa feita com professores e alunos sobre a aprendizagem. Ele conclui que docentes conhecem as diretrizes da disciplina e as aplicam em sala de aula; já os alunos entendem a importância da matéria na vida escolar e desejam que as aulas não se reduzam ao simples “decorar” do conteúdo, mas que gerem debate com o objetivo de proporcionarem uma experiência filosófica, ou seja, a relação entre teoria e vida.

Resultado de pesquisas para o mestrado e doutorado, O ensino de filosofia enquanto experiência filosófica apresenta, porém, uma escrita que permite alcançar, além de professores e gestores de educação, futuros profissionais e amantes do pensamento crítico. O livro contempla as vivências de um professor que atua há 16 anos nas salas de aula da educação básica, apoiado por outros educadores, como a professora de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ana Lúcia Pereira, que assina o prefácio da obra.

FICHA TÉCNICA

Título: O ensino de filosofia enquanto experiência filosófica: possibilitar ao estudante de filosofia “criar conceitos” e/ou “avaliar o ‘valor’ dos valores”

Autora: Fábio Antônio Gabriel

Editora: Pimenta Cultural

ISBN/ASIN: 978-65-5939-582-8

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 240

Preço: R\$ 57,90

Link para compra: <https://anpof.org.br/resenhas/estagio-curricular-supervisionado-em-filosofia-analise-com-base-nas-percepcoes-de-licenciandos-e-de-professores>

Resenha

Por Fabio Batista

Doutorado em Filosofia (UNIOESTE)

Estágio curricular supervisionado em Filosofia: análise com base nas percepções de licenciandos e de professores

Autor: Fábio Antonio Gabriel | Editora Bagai, 2021

O autor da obra "Estágio Curricular Supervisionado em Filosofia", Fábio Antônio Gabriel, professor de Filosofia da Rede Estadual do Paraná e professor colaborador da UENP/Campus Jacarezinho no setor de Fundamentos da Educação, contribui com publicações de ensino da Filosofia mediante trabalhos que repercutem particularidades dos estudos realizados nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado desenvolvidos na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O ebook gratuito, disponibilizado no site da Editora Bagai, destaca a pesquisa em seara do doutorado e procura refletir acerca da importância da formação pedagógica do professor de filosofia na licenciatura que forma futuros professores dessa mesma disciplina.

O autor defende a importância de se valorizar a formação pedagógica para um ensino de filosofia que possibilite aos estudantes vivenciarem uma experiência filosófica relacionando os problemas filosóficos da tradição com a própria experiência cotidiana, contribuindo, assim, para a formação crítica das futuras gerações.

O referencial teórico da obra consiste em estudos que oferecem a contribuição de Deleuze e Guattari para o entendimento da aula enquanto experiência filosófica, reflexão sobre a aula de filosofia enquanto laboratório-conceitual, conforme aponta o filósofo português Manuel Carrilho, em diálogo com o conceito de recepção filosófica em Agnes Heller.

Os sujeitos de pesquisa, em uma primeira etapa, foram 46 licenciandos do 3º e 4º ano de Licenciatura em Filosofia, que responderam a um questionário e, posteriormente, foram entrevistados mediante aplicação de um questionário, 208 professores de Filosofia do estado do Paraná. A obra é um convite à reflexão a respeito da importância de se entender o estágio supervisionado em Filosofia como um dos momentos da formação pedagógica que não pode ser entendido apenas como algo burocrático na constituição identitária do futuro professor de filosofia. A obra aponta para a necessidade de um maior diálogo entre as licenciaturas e os professores de sala de aula do ensino médio que acolhem estagiários e contribuem para a formação das futuras gerações de professores.

Enfim, trata-se de uma obra que se insere no contexto de reflexão acerca da importância da formação pedagógica de professores de Filosofia com um recorte para a contribuição para o estágio supervisionado; outrossim, entendendo que a formação pedagógica do futuro professor de Filosofia do ensino médio deve também ser problematizada filosoficamente.

Destaque para o livro

“Minutos de Reflexão” do autor Fábio Antônio Gabriel

“Minutos de Reflexão”: você já tirou um tempinho hoje?

Quem pergunta é o professor de Filosofia e escritor Fábio Gabriel no lançamento de “Minutos de Reflexão”, obra destinada a todos os leitores que desejam ressignificar a própria existência

Os grandes dilemas da existência humana são os protagonistas da obra *Minutos de Reflexão*, escrita pelo professor de Filosofia e teólogo Fábio Gabriel. São 63 abordagens dentro de nove capítulos que instigam o leitor a refletir sobre o seu projeto de vida e, assim, priorizar a consolidação de uma sociedade mais solidária e apaixonada.

Fundamentado por filósofos como Bauman, Platão e Kant, Fábio tematiza com simplicidade os grandes dilemas da vida humana e oferece ao leitor uma reflexão acerca da importância de pensar sobre o sentido da vida.

O primeiro passo rumo a um novo sentido à existência, segundo a obra, é perdoar e amar a si mesmo. Além disso, o professor destaca o respeito pelo outro como fundamento de uma nova ética pra uma nova sociedade.

“Assim, o respeito pelo outro é fundamental para uma convivência ética. O eu do outro é diferente do meu eu. Somos diferentes. Todos nós temos uma história, tivemos uma formação específica e, assim, somos convidados a conviver de maneira específica, procurando respeitar e sermos respeitados.”
Minutos de Reflexão, pág. 10

Minutos de Reflexão cumpre com o objetivo de levantar questionamentos sobre o viver em sociedade. Apesar da correria, fica o convite para conhecer a obra e outras provocações do autor, afinal, todos temos sim um minuto para refletir.

FICHA TÉCNICA:

Título: Minutos de Reflexão

Autor: Fábio Gabriel

Editora: La Fonte

ISBN: 85-8186-339-9

Páginas: 80

Formato: 13 x 25

Preço: R\$29,90

Link de venda e-book: <https://www.escala.com.br/minutos-de-reflexao-p1147/>

Baixe a capa em alta [aqui](#)

Sinopse: Este livro pretende oferecer ao leitor uma reflexão acerca da importância de pensar o sentido da vida. Ao longo de suas mensagens, o autor traz questões relacionadas com a ressignificação da própria existência. O perdoar a si mesmo e o amar a si mesmo evidenciam-se como o primeiro passo na escalada para um novo sentido à existência. Assim, o objetivo principal deste livro consiste em instigar o leitor a refletir sobre seu projeto de vida, priorizando a consolidação de uma sociedade mais solidária e apaixonada.

Destaque para o livro

“Educação e Desenvolvimento Global: Desafios Oportunidades e Perspectivas”

Caros leitores, saudações. É com grande satisfação que apresentamos a obra "Organização, Educação e Desenvolvimento Global: Desafios, Oportunidades e Perspectivas", um compêndio que reúne 12 capítulos temáticos, fruto de reflexões e investigações acadêmicas que transitam por diversas dimensões da educação contemporânea. Esta coletânea, que se insere em um contexto de crescente complexidade e interdependência global, busca elucidar os desafios e propor oportunidades para a educação em um mundo em constante transformação. Os autores e colaboradores deste volume oferecem discussões críticas sobre temas cruciais, como: alfabetização, alfabetização midiática, ambiente virtual de aprendizagem, ambientes digitais, desigualdade de gênero, desigualdade étnico-racial, dilemas socioambientais, educação, educação a distância, educação ambiental, educação química, ensino de literatura, ensino/aprendizagem, equidade educacional, etnomatemática, finanças culturais, iluminismo, inclusão digital, interdisciplinaridade, orientação educacional, pesquisas acadêmicas, práticas docentes e o professor reflexivo. Assim, a obra se posiciona como uma contribuição significativa para pesquisadores e educadores que buscam compreender e atuar nas interfaces entre educação, cultura e desenvolvimento global. O professor reflexivo, figura central nas práticas docentes contemporâneas, é convidado a participar ativamente deste diálogo, onde as pesquisas acadêmicas ganham voz e propósito. Esperamos que esta publicação inspire novas investigações e práticas no campo educacional, promovendo uma reflexão crítica e emancipadora sobre os desafios e oportunidades que emergem na interseção entre organização, educação e desenvolvimento global.

Marcelo Máximo Purificação

Elisângela Maura Catarino

Avaeté de Lunetta e Rodrigues Guerra

Destaque para o livro

“Ações mobilizadas por professores que ensinam combinatória, estatística e probabilidade”

Sidney Silva Santos
Geovane Carlos Barbosa
Priscila Bernardo Martins
(Organizadores)

**AÇÕES MOBILIZADAS POR
PROFESSORES QUE ENSINAM
COMBINATÓRIA, ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE**
REFLEXÕES, PROPOSIÇÕES E DESAFIOS

Nas páginas deste livro, mergulhe em um cenário educacional apresentado por especialistas e pesquisadores apaixonados pelo ensino de Combinatória, Estatística e Probabilidade. Organizado com o intuito de aprimorar o conhecimento de educadores e pesquisadores, este volume reúne reflexões práticas e elucidativas sobre a aplicação desses temas nos diferentes níveis de ensino. Este compêndio aborda de forma incisiva a importância do domínio estatístico e probabilístico em um mundo repleto de dados e incertezas, destacando a necessidade de formar estudantes capazes de compreender, analisar e contextualizar informações estatísticas, garantindo sua atuação crítica e responsável na sociedade. Cada capítulo oferece insights valiosos extraídos de pesquisas realizadas por renomados acadêmicos, mergulhando em variados aspectos do ensino desses conteúdos. Desde análises das bases curriculares até estudos sobre práticas pedagógicas eficazes, o livro visa não apenas informar, mas também inspirar educadores a promoverem um ensino mais sólido e inclusivo.

Destaque para o livro

“O Pequeno Samuel e seu amigo Fiel” da autora Thaís Souza

Sinopse do Livro O Pequeno Samuel e seu amigo Fiel

O Livro O Pequeno Samuel e seu amigo Fiel é um livro infantil que fala a respeito de inclusão das crianças com deficiência nas escolas e da importância da amizade do menino Samuel com o seu cãozinho, chamado Valente.

O menino Samuel é um menino cadeirante, que tinha vários sonhos. Um dos seus sonhos era estudar, porém, sua mãe enfrentou dificuldade para matriculá-lo em uma escola, devido o preconceito...

Mas em nenhum momento ela pensou em desistir, até então, ela teve um bom resultado, conseguindo matricular o filho em uma escolinha.

Samuel muito feliz começou a estudar e sempre se destacava na sua escola, porém, ele começou a sofrer preconceitos de alguns coleguinhas, que te fizeram a pensar em desistir dos seus estudos.

Quando o Samuel conheceu um cachorrinho no portão da sua escola, que virou o seu amigo fiel e do seu jeitinho fez o Samuel entender que ele não podia desistir dos seus estudos e nem dos seus sonhos, porque a sua capacidade vai além da sua deficiência...

Pontos de vendas: livrariavirtualdathais.blogspot.com
www.livrariagarcia.com.br
Redes Sociais: @escritorathaisouza

Entrevista com a escritora **Samaritana Pasquier**

Samaritana Pasquier nasceu em 11 de novembro de 1957, na cidade de Coelho Neto, no interior do Maranhão. Vivendo na Suíça há 36 anos, entre outros estudos, tornou-se professora de francês para adultos migrantes. Esse engajamento profissional representa, para ela, uma forma de contribuir diretamente para a integração de migrantes de diferentes origens no contexto suíço. Seguir nessa trilha é uma forma lógica de retribuir um pouco, de tudo o que ela recebeu do seu país de adoção.

Boa leitura!

Migrar é, por exemplo: trazer uma mala cheia de sonhos! Enfrentar as diferenças; viver a diversidade cultural no dia a dia, trazendo consigo sua própria singularidade se posicionando nesse novo contexto de diálogo intercultural. “

Samaritana Pasquier

Do Brasil à Suíça?

A superação de uma mulher migrante

Letras
do
Sertão

Por Shirley M. Cavalcante (SMC)

Escritora Samaritana Pasquier, é um prazer contarmos com a sua participação na Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia. Conte-nos, em que momento pensou em registrar a sua autobiografia em um livro?

Samaritana Pasquier - A ideia central deste livro surgiu após um encontro com a romancista Joëlle Stagoll. Ela acabara de publicar, pela primeira vez em sua vida, dois romances simultaneamente. Ao ler um artigo sobre ela no jornal *La Liberté*, de Friburgo, entrei em contato e marcamos um café para conversar. Na ocasião, compartilhei o desejo que sempre tive de relatar minha experiência de migração e integração na Suíça. Ao lembrar um momento marcante da minha infância, fui tomada pela emoção. Tratava-se de um sonho de criança: "Por volta dos sete anos, quando sentia fome e não havia nada para comer em casa, eu dobrava o antebraço... Esse gesto me fazia imaginar um pequeno pão francês (uma baguete parisiense), quente e delicioso com manteiga". Ela me encorajou a escrever minha história!

O que mais chama a sua atenção em sua trajetória?

Samaritana Pasquier - O retorno às minhas raízes culturais e nunca negar de onde vim e tudo o que vivi. Foi uma forma de revisitar minha história, lembrar os momentos mais marcantes da minha vida e compartilhar a luta constante pela superação, especialmente quando se nasce em uma sociedade excludente, onde é preciso "arregaçar as mangas", perseverar e nunca perder a esperança em dias melhores. Sou a décima quarta de dezesseis filhos que minha mãe teve, todos

criados na pobreza, com fé, força e coragem como únicos recursos para sobreviver.

Brasil X Suíça, o que cada um representa em sua vida?

Samaritana Pasquier - O Brasil, meu país de origem, sempre será minha referência cultural. Foi onde nasci, cresci e vivi experiências que forjaram em mim um espírito de resiliência e perseverança diante das adversidades da vida, sem jamais deixar de sorrir. Quanto à Suíça, meu país de adoção, sinto uma imensa gratidão. Aqui, no desafio cotidiano de viver em um ambiente multicultural, aprendi que ir além das aparências e abrir-se ao outro nos permite reconhecer nossas diferenças culturais como uma riqueza, e não como um confronto. Foi aqui que formei minha família e tive minhas duas filhas, Jacqueline e Sarah.

Apresente-nos “Do Brasil à Suíça – A superação de uma mulher migrante”.

Samaritana Pasquier - "Do Brasil à Suíça? A superação de uma mulher migrante" é um convite à reflexão sobre temas como a fome, a pobreza e a exclusão social, questões que permanecem muito presentes no Brasil e no mundo. Compartilho também minha experiência de migração e integração na Suíça, em uma nova sociedade e cultura, e as reflexões que surgem dessa vivência diária. Migrar é, por exemplo: trazer uma mala cheia de sonhos! Enfrentar as diferenças; viver a diversidade cultural no dia a dia, trazendo consigo sua própria singularidade se posicionando nesse novo contexto de diálogo intercultural.

A quem indica leitura?

Samaritana Pasquier - Este livro é

dirigido a todos que são sensíveis e interessados em questões de superação, resiliência, migração, integração e diversidade cultural.

Descreva o teu livro “Do Brasil à Suíça – A superação de uma mulher migrante” em uma palavra.

Samaritana Pasquier - Superação

E por quê?

Samaritana Pasquier - Minha principal motivação foi compartilhar minhas experiências de vida. Este pequeno livro encontra sua força nas batalhas diárias de superação. Para mim, a escrita tem um poder libertador. Muitas vezes, há situações que não conseguimos expressar em palavras faladas, mas que encontramos uma maneira de libertar através da escrita.

Soube que teremos dois eventos de lançamento da obra. Comente.

Samaritana Pasquier - Com muita gratidão, lançarei meu livro em Fortaleza, na Biblioteca Estadual do Ceará, no dia 6 de novembro, às 17h. Esse evento me emociona profundamente, pois o grupo que o organiza não me conhece pessoalmente. Eles se sensibilizaram com a minha história ao ler o manuscrito. A editora Letras do Sertão, em Senador Pompeu, ainda estava na fase de publicação. Também estarei presente na 17ª Feira do Livro de São Luís – FeliS, no dia 9 de novembro, às 19h. Estou feliz por retornar à minha terra e compartilhar essa experiência de vida com meus compatriotas.

Onde podemos comprar o seu livro?

Samaritana Pasquier - No momento somente no site da Vibebooks: <https://vibebooks.com.br/livro/do-brasil-%C3%A0-su%C3%AD%3%A7a--samaritana-pasquier-letras-do-sert%C3%A3o>

Quais os seus próximos projetos literários?

Samaritana Pasquier - Neste momento, meu foco é engajar-me na maior difusão possível do livro através de eventos literários, priorizando momentos de troca e feedback com os leitores. Também estou trabalhando para a divulgação em Portugal, nos países lusófonos e na Suíça.

Pois bem, estamos chegando ao fim da entrevista. Muito bom conhecer melhor a escritora Samaritana Pasquier. Agradecemos sua participação na Divulga Escritor: Revista Literária da Lusofonia. Que mensagem você deixa para nossos leitores?

Samaritana Pasquier - A força da superação está em cada um de nós e nos permite escalar montanhas! Gostaria de destacar um trecho do prefácio escrito pelo embaixador suíço Jean-Jacques Pierre Argeu de Dardel, que ilustra bem essa mensagem: "Samaritana possui uma resiliência indomável e uma força de caráter combinada com uma inteligência sagaz. Ela soube traçar seu caminho entre as armadilhas da vida e se desvencilhar de sua ingrata condição inicial".

Divulga Escritor, unindo você ao mundo através da literatura

Quer ser entrevistado?

Entre em contato com nosso editorial, apresentaremos proposta.

Contato:

smccomunicacao@hotmail.com

Fliporto 2024 volta ao calendário internacional

Com incentivo da Lei Rouanet, a edição de 2024 da Festa Literária reuniu em quatro dias debates, lançamentos e atividades locais, nacionais e do Mundo no Mercado Eufrásio Barbosa

A XIII edição da Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco – encerrou-se no último domingo (17) com saldo altamente positivo, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais do Nordeste. Realizada no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, a feira atraiu mais de 5 mil visitantes ao espaço principal e cerca de 7 mil ao circuito de ateliês “Olinda das Artes”. “A Fliporto é um espaço de encontro e reflexão. Em tempos desafiadores, celebramos a força da criatividade e da cultura”, diz Antônio Campos, curador geral, que destaca que o evento reafirma assim o compromisso com a diversidade cultural e a inovação.

O evento contou com 31 mesas de debates, 72 autores e uma diversidade de artistas, reafirmando seu compromisso com a cultura nordestina e internacional. Entre os destaques, homenagens a figuras icônicas como o escritor Raimundo Carrero, celebrado no dia 14, e Chico Science, no sábado (16),

em alusão aos 30 anos do álbum Da Lama ao Caos. A mesa contou com a participação de Lorena Calábria, do produtor Liminha, além da irmã e da filha do músico, Goretti e Louise França, emocionando o público em um momento especial em homenagem ao artista falecido em 1997.

Apresentações artísticas e culturais, lançamentos e grandes encontros fizeram parte dessa festa literária em palestras marcantes com a imortal da Academia Brasileira de Letras, Rosiska Darcy de Oliveira, acompanhada pelo lançamento da nova edição da Revista da ABL, além de debates e saraus poéticos como aqueles com Iara Lemos, João Morgado e Ronaldo Correia de Brito, que lançou o seu último romance em Pernambuco: “Rio de Sangue”. As riquezas culturais nordestinas foram celebradas pelo pesquisador Paulo Vanderley com o livro “Luiz Gonzaga 110 anos de nascimento”, o poeta Tito Leite e o escritor Jessier Quirino.

A programação incluiu oficinas de artesanato e debates e lançamentos de livros como “O nome, você inventa” de Carlos Seixas, “Acessibilidade Digital” da pesquisadora e educadora Christiane de Melo, e o livro

Pernambuco: Folclore e Folguedos, do artista plástico Pedro Índio, que trouxe ao Mercado Eufrásio Barbosa a força do frevo e do maracatu com apresentação dessas manifestações. Entre os debates marcantes, estiveram ainda o painel sobre festivais literários com o escritor Henrique Rodrigues e outros convidados como a premiada escritora Izabella Castro, vencedora da primeira edição do Prêmio Caminhos, parceiro da Fliporto.

Ao fim dos quatro dias de Festa Literária, foram vendidos mais de 1.500 livros na livraria oficial, e o evento ampliou a conexão do público das letras à artes visual com a exposição coletiva que integra o circuito “Olinda das Artes”, que continuará aberta por mais 20 dias. O evento também fortaleceu parcerias, como a continuidade do Prêmio Caminhos da Literatura, e anunciou novidades para 2025, incluindo a criação de um Salão de Artes Plásticas e uma edição simultânea em Aveiro, Portugal, durante a Aveiro Tech Week.

Novidades da Fliporto - Foi anunciado o Salão de Artes Plásticas para 2025, fortalecendo ainda mais a interação cultural do evento.

- Aceitação do Local: O Mercado Eufrásio Barbosa foi amplamente aprovado como sede do evento, marcando o início de um movimento cultural permanente.

- Portal Internacional: Em 15 dias, o site oficial será transformado em um portal cultural trilingue, tornando a Fliporto uma referência cultural de informações.

Realizada pelo Instituto Asa Branca, a Fliporto encerra esta edição com apoio e patrocínio de organizações e empresas como o Governo de Pernambuco, Porto Digital, Copergás, Suape, Sandrin Planejados, Fundarpe, Adepe, CEPE, Academia Brasileira de Letras, Academia Pernambucana de Letras, UBE/PE, Instituto Camões, Fundarpe, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade de Coimbra, Livraria do Jardim, Uninassau e Gabinete Português de Leitura. Para 2025, a Festa Literária de Pernambuco promete uma edição ainda mais grandiosa no ano em que completa 20 anos.

Contatos oficiais:

FLIPORTO:

Ivelise Buarque - Assessoria de Imprensa: (81) 9.91940814 | 9. 8139-5247

OLINDA DAS ARTES/ FLIPORTO:

Fernando Nascimento - Assessoria de Imprensa: (81) 9. 9632-4659

**PARTICIPAÇÃO ESPECIAL COM
A ESCRITORA FLÁVIO JOPERT**

Simbologia Heráldica e Erótica

pelo heraldista e poeta

Flavio Joppert

da Academia Lusitana de Heráldica, e da Associação
Internacional de Heraldistas Amadores

PALAVRAS INICIAIS

Quando se trata de Heráldica o objeto de análise é cartesianamente medieval. Todas suas origens em distintas culturas, de forma convergente a criar os significados dos símbolos humanos, no inconsciente do passado, criaram os significados que agora são apresentados.

O sexo na evolução da humanidade tomou uma abordagem de tabu ainda na pré história humana. O mito da virgindade, a noção da sociedade matriarcal, a valorização constante da masculinidade no patriarcado, geram os mitos, e signos hora femininos, hora masculinos. Muito embora a erotização no patriarcado seja pela imagem feminina, a Heráldica traz uma série de elementos de significado masculino. Divergente da poesia, onde o eu lírico do poeta é feminino, quando a Heráldica começa a se erotizar com animais masculinos expressando o poder do homem, ela já havia percorrido um caminho de magens completamente assexuais, que começaram a significar o poder masculino. Lógico que tempos depois surgiu o escudo feminino como a lisonja, a própria simbologia de “gineceu” humano, mas entre os clássicos da antiguidade Vênus concedia o escudo oval, e as esporas de ouro.

A repressão sexual milenar iniciava um processo conflitivo que hora é a explosão de uma loucura coletiva, outra é a codificação da “energia sexual” em símbolos.

Pode-se analisar o fato da princesa de Bizâncio descrever brasões apenas metálicos com um brilho ofuscantes entre os guerreiros que lá chegavam, exatamente no período em que a heráldica se iniciava, ou da possibilidade de toda a sexualização no caso ser muito mais para engambelar os rivais nos torneios de gala, além da ostentação de masculinidade.

Por volta do Século XIV, Boccaccio em sua obra “o Decamerão” aborda uma erotização que seus versos comportam, numa mistura de amor e vida, num

período em que “a Peste” dizimava a Europa, e punha em questionamento o pensamento medieval da predestinação:

‘O amor é uma tolice

Que o tolo quer ter por perto

ncia-se a abordagem do pensamento que relaciona a vida, a morte, e o amor, dentro de todo o tabu construído sobre o sexo, erotismo, e prazer. Percebendo amar é muito mais do que pecar, e que *“o Amor é uma natureza tal que, quanto mais se ama, mais se deseja amar.”* Misturando, no início do Renascimento italiano, a humanização do mundo, amor e sexo, por isso tolerando paulatinamente o erotismo, milenar na Índia, em seus templos, e Kama Sutra. O Ocidente desenvolveria então duas forças antagônicas de pensamento: o bem e o mal. Conhecidos do paradigma cultural europeu.

Deste autor da Idade Média tem-se que: *“mais vale agir na disposição de não arrependermos, do que nada termos feito”*, o senso do *“Carpe Diem”* do Arcadismo que levaria Bocage, setecentista português a cantar à mulher:

Tu, flor de Vênus

...)

Pura mimosa

Tu, que envergonhas

As outras flores

...)

...ua inconstante”

Entre a falência de sistemas de ideias onde cada vez mais não se explicava a morte sem ter vivido, e por isso se rebelava.

O antropoceno mais uma vez se inicia pela Epidemia da Aids, a busca pela salvação com uma falsa austeridade a modelo de toda a crítica que Boccaccio levava ao pensamento medieval, por causa do Início dos surtos de Peste.

O mundo vive então, uma estigmatização do erotismo, um moralismo falso, uma significação de pecado, e castigo. A Simbolização do sexo é outra vez condenada (...). Esquece-se que sexo, amor, e erotismo é mais que isso. A economia da predestinação leva a fugir do que se considera pecado, para fugir do castigo.

“Dessa busca o poeta cantou como amou, e não amou, e por isso foi feliz.”

1

Tuas vergonhas, tão saradinhas,

2

Tua forma, de pera pecado,

3

Esta árvore de pau, Com o cabo

4

O sapo, a mosca, a cobra.

5

O morango vermelho, da cor da paixão,

6

Uma flor casta, ferida por punhal,

7

Três cadeados, com três segredos,

8

Sereia teu corpo "mulher peixe"

9

Teu busto mulher, teu rabo de peixe,

10

Castor bicho louco, que te faz castrar.

11

O preço de teu crime, o medo da punição,

12

Tua alegria casta do bosque habitar.

13

Galo distância sùtil entre homem e mulher.

14

Mistério de borboleta, ave feminina.

15

Duas cobras, duas línguas.

16

Oh! Unicórnio casto, símbolo da pureza.

17
Sete chaves, um segredo,

18
Lua minguante, que

19
Duas porras, á esporrar.

20
Tuas vergonhas.

21

Da cabeça a serpente, perigosa amiga.

22

O punhal no cálice é magia sagrada

23

Vegetal mulher, repleta de gineceu.

24

Espada na coroa, coroa na espada.

“Por mais que tenha sido feliz no amor, fica a tristeza por ele findar.”

PALAVRAS FINAIS

Da mesma forma que o fim da Idade Média viveu a noção do *“Carpe Diem”* depois de não mais poder botar a culpa em bodes expiatórios como judeus, cruxas, ciganos, etc... os dias presentes buscam um culpado para os desagradáveis acontecimentos que flagelam a humanidade, o bode expiatório atual é o que vai passar uma Doença Sexualmente Transmissível, ilusoriamente numa crença de que aquela pessoa é portadora do vírus, e os outros não; porque obedecem aos padrões que se definem como machos reprodutores saudáveis. Muito embora parte da humanidade não tenha condições que justifiquem um comportamento brutal, chegam notícias de linchamento de cruxas, mulheres pecadoras, e qualquer outra minoria que não agrade ao desequilíbrio de que nenhum mal vai acontecer, mas por causa daquela pessoa seremos castigados. A superstição de que o moralismo piegas vai proteger, e de que o pecado é a causa de um castigo invisível e inexplicável faz renascer no mundo pensamento comum de que as mudanças climáticas e as epidemias são um castigo e que bastará um bom comportamento moral, isto é: um tensionamento das energias do sexo para não adoecer, nem sofrer com os fenômenos da natureza. O antropoceno também se inicia com o mesmo conflito dos paradigmas que assistiram ao fim da Idade Média. Ao invés de sufocar o sexo, até que ele exploda num ato inconsequente, como um vulcão, levando ao comportamento de risco, e às doenças. É melhor conscientizar para comportamentos saudáveis e estáveis, sem a promiscuidade da loucura coletiva, e preservar a natureza das diversas formas, como não degradação, não poluição, não destruição para não se culpar das catástrofes atribuídas às mudanças climáticas causadas pela humanidade. A Idade Média amargou o morrer sem ter vivido, de tanto que reprimiam a natureza humana, para não serem castigados. Nos dias de hoje, se morre com a culpa do sexo, do desequilíbrio causado na natureza, o mesmo que conduziu ao desequilíbrio das populações de ratos e pulgas, causados pelas atividades humanas, que causaram “as Pestes”, que assolaram o mundo, e hoje alguns sabem não se tratar de um castigo, mas de consequências.

TURISMO
INDÍGENA PB

**SUA AGÊNCIA
DE PASSEIOS
INDÍGENAS
NA PARAÍBA**

www.turismoindigenapb.com.br

Neste roteiro vamos conhecer a cidade de Baía da Traição, o preparo do beju, que é um dos principais alimentos dos Potiguara, as ruínas da igreja na Aldeia São Miguel, aldeia de Laranjeiras, Tracoeira, Alto do Tambá, São Francisco. Vamos conhecer Barra de Camaratuba e o rio do Gozo. O ateliê do Severo, um índio que faz arte.

Teremos apresentação do Toré.

Conhecemos o artesanato e cultura indígena Potiguara.

Tempo de duração: aproximadamente 4h (em reservas indígenas)

TURISMO
INDÍGENA PB

**SUA AGÊNCIA
DE PASSEIOS
INDÍGENAS
NA PARAÍBA**

www.turismoindigenapb.com.br

Neste roteiro, conheceremos alguns paraísos naturais como a Aldeia de Camurupim, Tramataia, Barra de Mamanguape, conheceremos a cultura dos índios Potiguara, habitat do peixe boi marinho, dos mariscos, carangueijo... caminharemos na trilha do manguezal, Ilha do amor, entre outros pontos a serem visitados.

Um passeio que ficará para sempre em suas lembranças como um dos mais belos.

Passeio não indicado para quem tem medo de andar de barco.

Tempo de duração, aproximadamente 3h

GIBI

LITERÁRIO

Organização: Melchiades Montenegro Ano III Número 3

Carmen Camelo

Conceição Alves

Geraldo Ferraz

Inaldo Tenório

Lourdes Nicácio

Melchiades Montenegro

Olívia Beltrão

AUTORES

EM

HAQ

A SAGA DO GIBI LITERÁRIO – 7 ESCRITORES EM HQ

No GIBI LITERÁRIO número ZERO, escrevi em fevereiro de 2016 o editorial, como surgiu a ideia de criar essa publicação. O tempo passou célere e fomos todos quase abatidos pela pandemia, e o GIBI ficou adormecido.

Em 2023, pressionado pelo escritor Heitor Bezerra de Brito, participante da primeira edição, novamente o GIBI LITERÁRIO foi publicado com o número UM, e o editorial focado no Histórico da criação desse periódico teve a data de julho de 2023.

O GIBI LITERÁRIO de número DOIS não teve Editorial devido à pressa de ser publicado em virtude do delicado estado de saúde de uma das participantes – a escritora Antônia Campos. Ela vibrou ao receber a publicação ainda no hospital. Agora está em casa. O GIBI número DOIS saiu em fevereiro de 2024.

E finalmente chegamos ao GIBI LITERÁRIO número TRÊS, que será lançado no XXIX Congresso Sobrames / XII Congresso Umeal, em outubro de 2024, com novos escritores participantes e o convite (ainda não concretizado) de haver uma edição carioca com escritores da UBE Rio de Janeiro e Academia Carioca de Letras, atendendo a uma solicitação da escritora Juçara Valverde, participante do GIBI número DOIS.

*Melchiades Montenegro
Em um sábado frio e úmido, atípico para a data.
14 de setembro de 2024*

Copyright by © 2024 Melchiades Montenegro

Todos os direitos reservados aos autores.

Revisão:

Paulo Camelo

Desenho e Adaptação para HQ

Ricardo Cunha Melo

Capa e Diagramação Eletrônica

Cecília Santos

Edições Ozoka

UM PAPAÍ NOEL DE BENGALA

Carmen Camelo

Um Papai Noel de bengala

Carmen Camelo

Não era Natal, tampouco estava próximo aos festejos dessa época. A princípio achei que estava tendo a visão de um bom velhinho, aquele simpático e bondoso que nos fazia felizes ao vê-lo, quando éramos crianças.

Aos poucos, percebi que a minha impressão de simpático começou a se desfazer e ficar diferente. Eu já não o via com simpatia e, sim, com um ar austero, com muita seriedade e muito orgulho. A minha imagem de Papai Noel dos meus velhos tempos era totalmente diferente daquela que eu via naquele momento. O bom velhinho parecia muito brabo e possuía uma bengala para se locomover melhor.

Mesmo assim, tentei inúmeras vezes esboçar um sorriso, mas sempre ficava sem resposta. Comecei, então, a olhá-lo de forma diferente sempre que o encontrava. Assim mesmo, tentei. Tomei coragem e tentei um cumprimento formal de boas vindas. Afinal, estávamos no mesmo local e iríamos nos ver diariamente.

Foi aí que a minha investida causou-me um impacto terrível, uma frustração tamanha. O “bom velhinho” respondeu ao meu cumprimento. Porém, sem me dar conta, tropecei na sua bengala colocada de uma maneira imprópria, parecia estrategicamente.

O certo é que fiquei um bom tempo com um inchaço no pé e sentindo dores.

Daí em diante, deixei de olhar para aquele senhor que também pouco se importava com a minha presença.

Dei-me conta de que realmente as aparências enganam e que Papai Noel não existe, nem mesmo na imaginação, muito menos de bengala.

Recife, 10 de junho de 2008.

7
AUTORES
EM
HQ

The graphic features a large, dark grey, stylized number '7' on the left. To its right, the word 'AUTORES' is written in a bold, rounded, grey font. Below 'AUTORES', the word 'EM' is written in a smaller, similar font. At the bottom, the letters 'HQ' are rendered in a very large, bold, rounded, dark grey font, appearing to sit on a surface with a slight shadow.

7
AUTORES
EM
HQ

The graphic features a large, grey, 3D-style number '7' on the left. To its right, the word 'AUTORES' is written in a bold, grey, hand-drawn font. Below 'AUTORES' is the word 'EM' in a smaller, similar font. At the bottom, the letters 'HQ' are rendered in a large, bold, grey, hand-drawn font, matching the style of the other text.

QUARTA FEIRA DE CINZAS

Conceição Alves

QUARTA FEIRA DE CINZAS

Conceição Alves

Ruas do centro do Recife Antigo. Uma jovem caminha ansiosa, a procura de alguém. É Isabel, nota-se a beleza, mas, o semblante é sofrido; mal vestida, aspecto faminto. Aos doze anos fora abusada pelo padrasto. A mãe não acreditara, não queria perder o marido e preferiu livrar-se da menina.

- Mentirosa, perversa. Você é má, Isabel, como tem a coragem de inventar uma história dessas? Não vê que ele sustenta a gente e nunca mais passamos fome? Mal agradecida, de agora em diante vai pra rua.

- Já faz tempo que ele faz isso, mãe, acredite em mim.

Agora, já com quase dezoito anos, uma bela mulher, vive na noite a fim de conseguir alguns trocados, vende-se ao primeiro que encontra. Às vezes dorme na casa de alguma alcoviteira que a agencia para tirar proveito. Os donos de bares sempre lhe dão um prato de comida em troca de sexo. O dinheiro que ganha, mal dá para comprar uns shortinhos na feira da sulanca da Av. Dantas Barreto, e umas minibusas que deixam o peito e a barriga à mostra, além de batons para chamar a atenção. O cabelo mal cuidado, e os dentes carecendo de tratamento.

Nunca mais encontrou a mãe. Revoltada, jamais a procurou nem teve notícias. Da favela em que viveu quer distância e faz do centro da cidade o seu mundo. Com o passar do tempo, seu corpo jovem decaindo, já não aparenta a idade que tem. Virou uma prostituta de quinta.

Entre os que frequentam os bares, conhece Joel, um gari da Prefeitura do Recife, 55 anos. Meio calvo, estatura mediana e um bigodinho. Apaixona-se por Isabel, encontra-se com ela todos os dias depois do trabalho e a convence a sair das ruas. Leva a garota para sua casa na favela de Santo Amaro. Dá-lhe moradia, cama e comida. Compra-lhe vestidos e sapatos, cuida-lhe dos dentes e a leva ao médico.

- Você, de hoje em diante, é minha mulher. Fica aqui em casa me esperando todos os dias, enquanto trabalho.

À noite, sempre voltava com alguma novidade para agradá-la: uma caixa de bombons, um vidro de perfume, um vestido novo.

Quando saía recomendava: Isabel, não se envolva com esse povo da vizinhança, e nada de ficar de conversa com essas mulheres desocupadas. Não dê confiança aos homens daqui. Esses tipos não vão perder oportunidade para

enxerimentos. Que nada Joel, depois de você ter me dado essa vida tão boa, não vou fazer nenhuma besteira. Fique tranquilo e vá trabalhar.

Seis meses depois, nutrida, bem cuidada, a beleza reaparecia. Não faltavam pretendentes mais jovens que lhe desse uma cantada na ausência do companheiro.

Uma noite, ele se demorou mais do que de costume, tinha que limpar o centro da cidade, era terça-feira de carnaval e os foliões se despediam dos festejos de Momo. As ruas estavam imundas.

A quarta-feira de cinzas já desponta com os primeiros raios de sol, quando Joel chega a casa. Num relance, vê que alguém, apressado, pula a janela do oitão. Entra pela porta da frente, vai até o quarto, aproxima-se do corpo ainda desnudo em sua cama, e, num súbito de revolta e ciúmes, com todo o ímpeto do calor da emoção, desfere oito facadas na mulher que tirara da sarjeta.

Em decúbito ventral, numa poça de sangue, chega ao fim a triste e curta vida de Isabel.

RUAS DO CENTRO DO RECIFE ANTIGO.

UMA JOVEM CAMINHA ANSIOSA PROCURANDO POR ALGUÉM... É ISABEL. NOTA-SE A BELEZA. O SEMBLANTE É SOFRIDO...

AOS DOZE ANOS, FORA ABUSADA PELO PADRASTO.

MENTIROSA! PERVERSA!

VOCÊ É MÃ, ISABEL! COMO TEM CORAGEM DE INVENTAR UMA COISA DESSAS?

A MÃE NÃO ACREDITARA. NÃO QUERIA PERDER O MARIDO E PREFERIU LIVRAR-SE DA MENINA.

NÃO VÊ QUE ELE SUSTENTA A GENTE E NUNCA MAIS PASSAMOS FOME? MAL-AGRADECIDA, DE AGORA EM DIANTE, VAI PARA A RUA!

JÁ FAZ TEMPO QUE ELE... FAZ ISSO... MÃE... ACREDITE EM MIM!

AGORA, COM DEZ OITO ANOS, UMA BELA MULHER, VENDE-SE AO PRIMEIRO QUE ENCONTRA.

ÀS VEZES, DORME NA CASA DE UMA ALCOVITEIRA, QUE A AGENCIA PARA TIRAR PROVEITO.

OS DONOS DOS BARES SEMPRE LHE DÃO COMIDA EM TROCA DE SEXO.

O DINHEIRO QUE GANHA, MAL DA PARA COMPRAR UNS SAORTINHOS NA FEIRA DA SULANCA DA DANTAS BARRETO E MINIBLUSAS QUE DEIXAM O PEITO E A BARRIGA À MOSTRA.

ALÉM DE BATONS PARA CHAMAR A ATENÇÃO...

O CABELO MAL-CUIDADO E OS DENTES CARECENDO TRATAMENTO.

COM O PASSAR DO TEMPO, O CORPO JOVEM DECAINDO, NÃO APARENTA A IDADE QUE TEM.

...VIROU UUMA PROSTITUTA DE QUINTA.

ENTRE OS QUE FREQUENTAM OS BARES, CONHECE JOEL, UM GARI DA PREFEITURA.

APAIXONA-SE POR ISABEL. ENCONTRA-SE COM ELA TODOS OS DIAS DEPOIS DO TRABALHO E A CONVINCE A SAIR DAS RUAS.

SEIS MESES DEPOIS, BEM CUIDADA, A BELEZA REAPARECIA. NÃO FALTAVAM PRETENDENTES MAIS JOVENS, QUE LHE DESSEM UMA CANTADA NA AUSÊNCIA DO MARIDO.

LIMA NOITE, ELE SE DEMOROU MAIS DO QUE O COSTUME. TINHA QUE LIMPAR O CENTRO DA CIDADE, ERA TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL E AS RUAS ESTAVAM IMUNDAS...

A QUARTA-FEIRA JÁ DESPONTAVA COM OS PRIMEIROS RAIOS DE SOL, QUANDO JOEL CHEGA EM CASA. NUM RELANCE, VÊ QUE ALGUÉM APRESSADO PULA A JANELA DO OITÃO...

VAI ATÉ O QUARTO, APROXIMA-SE DO CORPO AINDA DESNUDO EM SUA CAMA...

...E, NUM SÚBITO DE REVOLTA E CIÚMES, COM TODO O ÍMPETO DO CALOR DA EMOÇÃO, DESFERE OITO FACADAS NA MULHER QUE TIRARA DA SARJETA.

EM DECÚBITO VENTRAL, NUMA POÇA DE SANGUE, CHEGA AO FIM A TRISTE E CURTA VIDA DE ISABEL...

FIM

PRISÃO DO CANGACEIRO
ANTONIO SILVINO
- O RIFLE DE OURO -

Geraldo Ferraz

PRISÃO DO CANGACEIRO ANTONIO SILVINO

- O RIFLE DE OURO -

Geraldo Ferraz

Em setembro de 1914, os jornais do Recife noticiavam que Antônio Silvino, e mais cinco cangaceiros, estava em Vertentes ameaçando invadir vilas e cidades. Sendo designado um dos comandos ao Alferes Theophanes Ferraz Torres, delegado de Taquaritinga. Seguiram os comandos ao interior para caçar o bandido.

Em novembro Antonio Silvino por destratar o padre Antonio Galdino, foi por ele excomungado. No dia seguinte, Silvino passou pelo lugar Corta-dedos, e na Fazenda Cacimba do Boi do prefeito de Campina Grande, por não encontrar o prefeito, descarregou seu ódio nos animais matando um imponente Zebu reprodutor. A partir daquele momento, Silvino dizia aos companheiros:

- Estou acompanhado de uma mandinga, depois da excomunhão do padre e da morte do touro Zebu!

Na noite do dia 26 de novembro O subdelegado de Santa Maria, próximo de Taquaritinga informou a polícia:

- Senhor delegado Alferes Theophanes, o cangaceiro Antonio Silvino passou hoje pela Fazenda Pau Santo, várias léguas de onde estamos.

Sem esperar raiar o dia, às 11 horas da noite, Theophanes seguiu, de imediato, em perseguição ao famoso cangaceiro e seu bando, chegando ao local pela manhã do dia 27, após uma viagem de nove léguas (54 quilômetros). Às 10 horas, deu cerco à propriedade e gritou da porteira:

- Senhor. Neco Barão sei que é coiteiro de Antônio Silvino. Queremos notícias dele.

- Não posso ajudar. Não sabemos, nem meus empregados onde estão estes cangaceiros. Gritou da varanda da casa o dono da fazenda.

Theophanes voltou para Santa Maria e encontrando o subdelegado Júlio José de Lima, que lhe perguntou:

- Ô Júlio, você tem notícia de Antonio Silvino?

- Silvino esteve ontem dia 26 ao meio-dia, na casa de José Marques, dono da Fazenda Pau Santo, e que o bandoleiro tinha tomado rumo para o Riacho Direito, propriedade de Euphrasino, já que a filha desse cidadão era amante do bandido.

Theophanes seguiu, então, para a Fazenda Cumarú, propriedade de Manoel Lima, cerca de oito léguas, aonde encontrou, no final da tarde, um rastro que se dirigia a Lagoa da Laje, fazenda de Joaquim Pedro, uma légua de distância da Fazenda Cumarú.

Sabedor que Silvino era frequentador, assíduo, daquela propriedade, onde mantinha com o proprietário, estreitas relações de amizade, Theophanes se dirigiu com destino àquela estância aonde chegou por volta das 5 da tarde.

Entrou na casa da fazenda e Interrogou Joaquim Pedro, que negou tudo, então, Theophanes observou a chegada de um menino, filho daquele fazendeiro, portando uma bacia com pratos e talheres.

Desconfiando que aquelas pessoas estivessem tentando proteger o cangaceiro, prendeu os familiares do fazendeiro e fez com que este e seu filho, o acompanhassem até o local onde estavam arranchados os bandoleiros. Cerca de 100 braças, avistou os bandidos sobre a sombra de um Juazeiro.

Estudando, cautelosamente, qual posição deveria tomar a fim de não ser descoberto, arrombou uma cerca e arrastou-se com seus soldados até bem próximo ao bando, umas 10 braças de distância e abriu fogo. Os cangaceiros revidaram o ataque e foi travado um renhido tiroteio.

Sem condições de continuar o combate, pelo fato de já ter escurecido,

Theophanes e seus homens arrancharam-se na casa de Dona Tatá, irmã do fazendeiro Manoel Mendes, onde aguardou amanhecer, mas às cinco horas da manhã, foi informado por Martins Figueiredo:

- Senhor delegado Alferes Theophanes Torres venho a mando de Manoel Mendes, informar ao senhor que Silvino encontrava-se ferido na casa daquele fazendeiro, querendo se entregar.

Por temer uma armadilha Theophanes ordenou;

- Caminhe na minha frente e dirija-se até ao local onde está o ferido.

Lá chegando encontrou o bandoleiro prostrado em uma cama.

Deu voz de prisão e não permitiu que ninguém atentasse contra a vida do famoso fora da lei.

Antônio Silvino foi conduzido a cavalo para Taquaritinga, distante umas três léguas do local da prisão. Mesmo ferido, mas com invejável físico, apesar da cansativa viagem, conseguiu chegar ao destino.

Cerca de um quilometro da cidade, entretanto, no local conhecido por “Cruz do Cigano”, um grande número de pessoas, esperava pelo “Governador do Sertão” e seu capturador, com banda de música e muita alegria, ocasionada pela prisão daquele famoso bandoleiro.

De Taquaritinga, Theophanes telegrafou ao Chefe de Polícia de Pernambuco, informando o seguinte: “Tenho a satisfação de comunicar V. Exa. que acompanhado de oito praças demos perseguição a Antonio Silvino conseguindo alcançá-lo ontem onde lhe dei voz de prisão (...)

Saudações – assinado – Alferes Theophanes – delegado Taquaritinga.”

Devido ao grave ferimento do Cangaceiro dirigiu-se com destino a Caruaru. No meio do caminho, município de Torre encontrou o médico Dr. Frederico Curió, que fez exame cuidadoso no bandido.

- Senhor delegado Teophanes, permita-me aconselha-lo conduzir o ferido em uma rede. Se for a cavalo não sobreviverá.

- Acato seu conselho Dr. Frederico. O prisioneiro será levado em uma rede sustentada por 12 homens, em revezamento constante. a comitiva partiu em direção a Caruaru

A chegada a cidade deu-se à uma hora da madrugada do dia 30 de novembro. Dr. Frederico, contando com melhores meios de atendimento e ajuda de colegas, proporcionou ao doente melhor assistência médica.

Rumando para o Recife, o trem especial, fez uma rápida parada na cidade de Gravatá às 4 horas, a composição demorou poucos minutos, enquanto o telegrafista comunicava-se com outras estações O Delegado Theophanes Torres, comandante da tropa, saltou na plataforma, voltando logo ao vagão em companhia de um menino, parente seu.

- Geraldinho, sente-se quieto e não toque em nada. Sua mãe Dona Zequi-nha, o espera no Recife.

Aguardado por uma massa de povo, calculada em mais de três mil pessoas espremidas na praça em frente à Estação Central, às sete horas e vinte e três minutos, com Silvino, devidamente escoltado, chegou a Estação Central de Trens no Recife, foi colocado em um auto da Assistência Pública e conduzido para a Casa de Detenção. Terminava, assim, a vida criminosa do primeiro Rei do Can-gaço.

No dia 01 de Dezembro de 1914, Theophanes foi promovido ao posto de Tenente, por ato do Governador Dantas Barreto, por ação de bravura, zelo e relevantes serviços que prestou a causa publica na captura do bandido Antônio Silvino.

Festas retumbantes marcaram todo o dia de sábado. No dia 5 de dezembro de 1914, a cidade do Recife homenageou os vitoriosos combatentes de Lagoa da Laje, no Teatro de Santa Isabel por prender Antônio Silvino - O RIFLE DE OURO.

Prisão do Cangaceiro Antônio Silvino

"O rifle de ouro"

Geraldo Ferraz

EM SETEMBRO DE 1914, OS JORNAIS DO RECIFE NOTICIAVAM QUE ANTÔNIO SILVINO E MAIS CINCO CANGACEIROS

ESTAVAM NA CIDADE DE VERTENTES, AMEAÇANDO INVADIR VILAS E CIDADES.

THEOPHANES TORRES (AO CENTRO) E SEUS HOMENS EM 1914.

... SENDO DESIGNADO UM DOS COMANDOS AO ALFERES THEOPHANES FERRAZ TORRES, DELEGADO DE TAQUARITINGA.

... SEGUIRAM OS COMANDOS AO INTERIOR PARA CAÇAR O BANDIDO.

EM NOVEMBRO, DEPOIS DE DESTRATAR UM PADRE E SER EXCOMUNGADO PELO MESMO, NO DIA SEGUINTE, NO DIA SEGUINTE, ANTÔNIO SILVINO PASSOU PELO LUGAR CHAMADO "CORTA-DEDOS" E NA FAZENDA DO PREFEITO DE CAMPINA GRANDE, POR NÃO ENCONTRÁ-LO, DESCARREGOU O SEU ÓDIO NOS ANIMAIS, MATANDO UM IMPONENTE TOURO ZEBU REPRODUTOR.

A PARTIR DAQUELE MOMENTO, SILVINO DIZIA AOS COMPANHEIROS:

ESTOU ACOMPANHADO DE UMA MANDINGA!

DEPOIS DA EXCOMUNHÃO DO PADRE E DA MORTE DO TOURO ZEBU!

NA NOITE DE 26 DE NOVEMBRO, O SUBDELEGADO DE SANTA MARIA, PRÓXIMO À TAQUARITINGA INFORMOU A POLÍCIA:

SENHOR DELEGADO THEOPHANES, SILVINO PASSOU HOJE PELA FAZENDA PAU-SANTO, VÁRIAS LÉGUAS DE ONDE ESTAMOS!

MUITO BOM SABER! VAMOS SAIR AGORA MESMO ATRÁS DO BANDIDO!

SEM ESPERAR RAIAR O DIA, ÀS 11 HORAS DA NOITE, THEOPHANES SAIU EM PERSEGUIÇÃO AO FAMOSO CANGACEIRO E SEU BANDO.

E ASSIM FOI FEITO. O PRISIONEIRO FOI LEVADO EM UMA REDE SUSTENTADA POR DOZE HOMENS, EM REVÊZAMENTO CONSTANTE. DESSA FORMA, A COMITIVA PARTIU EM DIREÇÃO A CARUARU.

RUMANDO PARA O RECIFE, O TREM ESPECIAL FEZ UMA PARADA RÁPIDA NA CIDADE DE GRAVATA ÀS 4 HORAS...

O DELEGADO THEOPHANES SALTOU NA PLATAFORMA VOLTANDO LOGO AO VAGÃO, EM COMPANHIA DE UM MENINO, PARENTE SEU.

GERALDINHO, SENTE-SE QUIETO E NÃO TOQUE EM NADA! SUA MÃE, DONA ZEQUINHA, O ESPERA NO RECIFE!

AGUARDADO POR UMA MASSA DE Povo, CALCULADA EM MAIS DE TRÊS MIL PESSOAS, EM FRENTE À ESTAÇÃO CENTRAL DO RECIFE, O TREM CHEGOU COM SILVINO DEVIDAMENTE ESCOLTADO.

NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 1914, THEOPHANES FOI PROMOVIDO AO POSTO DE TENENTE, POR ORDEM DO GOVERNADOR DANTAS BARRETO...

POR ATO DE BRAVURA E RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À CAUSA PÚBLICA, NA CAPTURA DO BANDIDO ANTÔNIO SILVINO.

CONDUZIDO À CASA DE DETENÇÃO, TERMINAVA ASSIM, A VIDA CRIMINOSA DO PRIMEIRO REI DO CANGAÇO...

ANTÔNIO SILVINO, O 'RIFLE DE OURO'.

FIM

A stylized graphic design featuring the number '7' in a large, bold, grey font with a 3D effect and a shadow. To the right of the '7' is the word 'AUTORES' in a smaller, grey, hand-drawn font. Below 'AUTORES' is the word 'EM' in a very small, grey, hand-drawn font. At the bottom is the word 'HQ' in a large, bold, grey font with a 3D effect and a shadow, similar to the '7'.

VELHO AMIGO

Inaldo Tenório

VELHO AMIGO

Inaldo Tenório

Foi quando torci o pé, em uma calçada absolutamente plana, quase a desmaiar, a mente do corpo querendo fugir que, mais do que nunca, percebi minha fragilidade. Com dores, sem poder colocar o pé esquerdo no chão, pensando na distância que precisaria percorrer para chegar a um hospital de fratura; o corpo capengando, que pensei, depois de sentar na calçada a esperar socorro, um táxi que fosse, uma mão: sou um quase nada. Uma vela ao vento., sem desespero agora, talvez me fortalecendo em minha fraqueza, sua consciência. Um tanto alheio na caminhada.

Tentando me levantar, desejoso de uma muleta, um cajado... um braço a me ajudar. Eis que aparece um senhor, ao menos fisicamente em pior estado que eu, andando sem ligeireza na imaginação: tudo bem com o senhor? Precisa de ajuda?, a ouvir minha história, ainda sentado no chão da calçada, dores no calcanhar a embargar a fala, pernas desmerecedoras de confiança: não somos nada nessa vida, meu senhor... sem ter um porquê, talvez a sina, revelei o pé., ele a ouvir, pegando em meu braço esquerdo a me levantar; e foi revelado algo a mim que eu já devia saber desde o nascimento: basta um sopro, amigo, e vamos ao chão sem explicação..., já em pé, o pé esquerdo fugindo do chão, os olhos mostrando a realidade de minha fragilidade. É a vida, amigo., e mais não disse, a não ser que seu carro estava logo ali, a metros de distância e que me levaria a uma clínica de fraturas.

Foram metros esticados em quilômetros. Seu José, me dissera seu nome, não o conhecia, eu disse ser Carlos, conduzia-me lento, paciente; eu parava de instante em instante, a dor roendo minhas forças: ele era uma fortaleza a me guiar em dores.

Disse a ele, palavras cortadas, doses de desassossego, respiração forçada: deve ter quebrado..., e mais não disse, falar já era um sacrifício por meu estado emocional.

Antes de chegar ao carro, pensei ser seu José um matuto, que tudo é bem ali, parecendo não ter metragem nos olhos, ou não ter medo de andar. Parado de frente para ele, falei com uma desesperança de forças: chama entregue à ação do vento é o que sou, José., e dei sinal a ele correr o olhar com o meu e percorrer caminho até onde fora o acidente: veja lá., meu braço apoiado em seu ombro: não

há razão para torção de tornozelo... ando sempre com cuidado, estava em um local totalmente plano..., ele mostrou o carro, já estávamos bem perto. À porta.

Passou um tempo, esmero de lembranças, eu a imaginar, agora silencioso, um pé um pouco no ar, enquanto escorado meu braço no ombro do bondoso amigo, por que acontecera comigo se não havia nem tropeçado, se não havia sequer pedra molhada a escorregar..., pensava eu quando José ponderou, talvez imaginando, pelo meu ar triste e reflexivo qual meu pensamento: coisas da vida, amigo, trapaças do destino., tentando me conduzir a seu carro a levar-me à clínica.

Você viu se havia molhado no chão? Terá chovido?, retomando a caminhada, querendo olhar para trás, ou buscar satisfação. Mas ele respondeu: só há o destino, amigo.

Quando tentei botar o pé no chão, à guisa de apoio, a dor parece ter crescido dentro de mim, como a ludibriar as veias de sangue, liquidificando e correndo por meu corpo todo. Senti medo de desmaiar. Segurei-me rapidamente em um poste, seu José tinha ido buscar o carro a não me cansar ainda mais indo até lá.

Tive vontade de chorar, mas controlei-me. Ainda ouvi na minha cabeça a voz do meu pai, sempre presente, apesar do adiantado dos tempos de sua ausência e de minha vida, que não era eu mais um garoto a chorar desmamado por conta de uma torção de tornozelo. Mas sentia-me fragilizado. E inutilizado. Terá quebrado meu pé?, perguntei como se eu mesmo não tivesse ouvido interior e fosse preciso alardear os pensamentos. Estaria enlouquecendo? O que temia?

O carro vinha de ré, mas não me dei conta: andava esquecido no despropósito de pé quebrado. Amparado no poste, jazia no esquecimento. E meu pé tinha pose de balé. O que era ridículo em avantajada idade.

Não quis ouvir a voz de meu pai a esse particular; mas pensei em minha mulher, recém cirurgiada, a esperar por mim a ajudar no banho.

Quando José chegou e veio a mim, auxiliar na locomoção, perguntei: e minha esposa? Ela precisa que eu a ajude a tomar banho. Está cirurgiada., e comecei a chorar. Envergonhado por chorar diante de um estranho e por não poder estar com minha esposa quando ela tanto precisa de mim.

José, vendo meu sofrimento, quis saber se não havia ninguém a cuidar dela no momento, qual seu problema... expliquei que um filho ficara com ela, mas ela não gosta de tomar banho com o filho, não gosta de se desnudar diante dele. Choroso, ainda à mercê da dor que parecia se misturar com a da alma.

De repente, lembrei a que saíra de casa: Deus meu, saí a comprar pão... pode me levar à padaria? Minha mulher gosta muito de torrada de pão doce.

Sabe, amigo, ponho manteiga no pão, umas ervas, às vezes tomate, a ter um sabor especial, cheiro bom... ela ama torrada de pão doce logo depois do banho..., tentei botar o pé no chão, quase caí - o que me deixou ainda mais sofrido -, mas me segurei a tempo no carro; a visão meio nublada, os pensamentos em Alice: preciso comprar os pães para as torradas de Alice.

José, com toda paciência: vamos cuidar de sua saúde, Carlos, na volta da clínica passaremos na padaria e compramos os pães para a torrada de dona Alice. Tá certo assim?, foi quando me dei conta do abuso que estava causando a ele: não é justo você ficar comigo esse tempo todo, amigo. Deixe-me na clínica, depois tomo um táxi para voltar para minha mulher., com o que ele não concordou e deu ordem para que eu entrasse de uma vez no carro: quanto mais tempo ficarmos aqui, pior ficará seu tornozelo. Vamos, entre logo no carro!, mas novamente não obedeci: leve-me à padaria, fica logo ali. Por favor, preciso comprar os pães para a torrada de Alice., resmungando, anuviado, aos choramingos.

Ele olhou para mim, creio que perdendo a paciência, mas também imbuído de meus cuidados com minha esposa: façamos o seguinte, Carlos: deixo você na clínica e vou comprar os pães. Quando voltar você já terá sido atendido. Então levo-o em casa e comeremos as torradas com sua esposa. Pode ser assim?, mas antes que eu respondesse: agora entre nesse carro e deixe de resmungos.

A preocupação com Alice era maior do que o incômodo do pé. Quando voltei à recepção do consultório, já de bota, a proteger o tornozelo esquerdo, uma receita de anti-inflamatório e recomendações de compressas de gelo com frequência, José estava a cochilar em uma cadeira. Dei-me conta que há pouco tempo não o conhecia. Chorei de gratidão pelo que ele estava fazendo por mim. Quis beijar sua mão, mas a posição, e ele a cochilar, não favoreciam.

Toquei vagarosamente em seu braço, a não o assustar. Abriu os olhos, meio me reconhecendo, depois olhou para meu pé: graças a Deus não foi nada mais sério., erguendo-se da cadeira. Expliquei tudo a ele, apoiado em uma bengala, mostrei exames. Vamos? Alice deve está muito preocupada com minha demora., já o tratando como um velho amigo.

Sentado no banco de trás, a poder melhor colocar o pé, vi a bolsa de pão: foi com olhos marejados, pelo amigo, anjo enviado por Deus a meu caminho, e por pensar em Alice, fazer suas torradas, mesmo ela reclamando que eu deveria estar sentado, para não forçar o tornozelo, sentar logo para a compressa, ficar sentado na sala com seu José...

José a olhar-me pelo espelho, adivinhando meus pensamentos: quisera eu minha mulher fosse viva para eu poder cuidar dela..., também com olhos rasos de lágrimas. Deu partida no carro, eu indicando a direção. Ainda disse a ele muitas vezes, incansavelmente naquele momento, ele me ajudando a sair do carro: obrigado, meu velho amigo.

7
AUTORES
EM
HQ

URUPEMAS DE SOL

Lourdes Nicácio e Silva

URUPEMAS DE SOL

Lourdes Nicácio e Silva

Tia Maria era uma das mais dedicadas rezadeiras daquela ilha. Ela integrava um grupo de moradores de estatura mediana, cabelos lisos e pretos, andar ligeiro, mãos sempre prontas para o trabalho rural. Sobreviviam com o que aquele pedaço de chão entre as águas do rio podia oferecer: a pesca, a caça de preás, capivaras, camaleões, as colheitas naturais de caju, goiabas, mel de abelha, raízes de mandioca, feijão, arroz, milho, batatas-doces...

À noite, velas de cera de abelha iluminavam o interior dos ranchos ou das casinhas de taipa. Os poderes de Tia Maria e das outras rezadeiras tornavam-se indispensáveis aos habitantes da ilha tão carentes de recursos da vida moderna.

Uma vez perdida, aportava, de canoa, um padre, ensinava-lhes a palavra bíblica. Também um farmacêutico fazia uma visita semestral, quando fazia. Mas essas mulheres estavam ali, todo santo dia, todo santo minuto. Faziam, participavam do milagre da cura.

- Não, minha gente, não devo e não quero receber um só tostão, pra não enfraquecer o dom que Deus me deu - advertia, enquanto observava bem no centro da cabeça de um rapaz, onde ele sentia dor, uma garrafa branca com água dormida no pote.

Ela a enfiara entre os cabelos do jovem, com o gargalo para baixo. Orou em silêncio, abriu mais os olhos e eis que toda água se agitava como que fervendo. De início, apenas bolinhas de ar; depois o reboiço enorme de um caldeirão.

- Sua dor de cabeça é de sol, meu filho. Tem muita quentura aí... Amanhã, quando eu rezar com a segunda garrafa, não vai ter mais nem pontinha dessa dor - afirmava Tia Maria.

- Sansão da Bíblia tinha a força que vinha dos cabelos. E a senhora, Tia Maria, sua força de curar vem de onde? - Perguntou, curioso, o rapaz.

- Ora, pergunte às outras rezadeiras - sugeriu, retirando a garrafa, observando que ele estava mais aliviado.

Na verdade, elas tinham poderes e pronto. Mas todos sabiam que elas mantinham atitudes estranhas ao amanhecer de alguns dias iniciais da semana.

- Vamos receber o sol, companheiras?

- Vamos receber o sol, Tia Maria?

- Vamos... o sol,... o sol...o sol...

Logo mais, dezenas de mulheres assistiam à chegada da manhã engolindo os sombreados da noite.

E, quando do sol surgiam os primeiros raios, elas os colhiam em urupemas. Tia Maria, a mais velha, colocava a sua na cabeça. As demais também o faziam a seguir, concluindo o ritual.

- Vamos peneirar o sol, companheiras? - Convocavam.

- Vamos peneirar o sol, companheiras? - Repetiam numa só voz.

Movimentava-se, assim, em cada cabeça uma urupema, derramando suavemente pelos corpos a energia das primeiras claridades do dia.

URUPEMAS de SOL

Lourdes Nicácio

TIA MARIA ERA UMA DAS MAIS DEDICADAS REZADEIRAS DAQUELA ILHA.

ELA INTEGRAVA UM GRUPO DE MORADORES DE CABELOS LISOS E PRETOS, ESTATURA MEDIANA, ANDAR LIGEIRO, MÃOS SEMPRE PRONTAS PARA O TRABALHO RURAL.

SOBREVIVIAM COM QUE AQUELE PEDAÇO DE CHÃO, ENTRE AS ÁGUAS DO RIO, PODIA OFERECER: A PESCA, A CAÇA DE PREAS, CAPIVARAS, CAMALEÕES.

AS COLHEITAS NATURAIS DE CAJUS, GOIABAS, MEL DE ABELHA... RAÍZES DE MANDIOCA, FEIJÃO, ARROZ, MILHO, BATATAS-DOÇES...

À NOITE, VELAS DE CERA DE ABELHA, ILUMINAVAM O INTERIOR DOS RANCHOS OU AS CASINHAS DE TAIPA.

OS PODERES DE TIA MARIA E DAS OUTRAS REZADEIRAS SE TORNAVAM INDISPENSÁVEIS AOS HABITANTES DA ILHA, TÃO CARENTES DE RECURSOS DA VIDA MODERNA.

UMA VEZ PERDIDA, APORTAVA DE CANDA UM PADRE, ENSINAVA-LHES A PALAVRA BÍBLICA.

TAMBÉM, UM FARMACÊUTICO, FAZIA UMA VISITA SEMESTRAL. QUANDO FAZIA.

MAS, ESSAS MULHERES ESTAVAM ALI, TODO SANTO DIA, TODO SANTO MINUTO, FAZIAM, PARTICIPAVAM DO MILAGRE DA CURA.

NÃO, MINHA GENTE! NÃO DEVO E NÃO QUERO RECEBER UM SÓ TOSTÃO!

PARA NÃO EMPOBRECER O DOM QUE DEUS ME DEU!

ADVERTIA, ENQUANTO OBSERVAVA BEM NO CENTRO DA CABEÇA DE UM RAPAZ, ONDE ELE SENTIA DOR, UMA GARRAFA BRANCA COM ÁGUA DORMIDA DE POTE.

ELA A ENFIARA ENTRE OS CABELOS DO JOVEM, COM O GARGALO PARA BAIXO.

OROU EM SILÊNCIO, E EIS QUE TODA A ÁGUA SE AGITAVA, COMO QUE FERVENDO. DE INÍCIO, APENAS BOLINHAS DE AR, DEPOIS, O REBULICO ENORME DE UM CALDEIRÃO.

SUA DOR DE CABEÇA É DE SOL, MEU FILHO... TEM MUITA QUENTURA AÍ!

AMANHÃ, QUANDO EU REZAR COM A SEGUNDA GARRAFA, NÃO VAI TER MAIS NENHUMA PONTINHA DE DOR!

TIA MARIA...

7
AUTORES
EM
HQ

UM ANJO DO ÉDEN ?

Melchíades Montenegro

UM ANJO DO ÉDEN ?

Melchiades Montenegro

Depois de horas esperando a autorização do Plano de Saúde, dei entrada na UTI às três horas da madrugada. Estava muito cansado e sem forças. O local da tomografia computadorizada era quase um bloco de gelo. Só uma fralda geriátrica cobria minhas vergonhas. Tive dificuldade em permanecer quieto.

Três vezes tive que trocar de maca. O que me debilitou mais ainda. Afinal entrei na UTI. Lá não existe penumbra. Luzes brancas ofuscam dia e noite. Alguns médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem me rodearam falando entre si sobre mim. Uma sede torturante me atormentava. Pedi água. Me negaram. E apontaram para o soro conectado ao meu braço, dizendo:

- Você está sob dieta zero A hidratação vem do soro.

Colados ao meu tórax e costas pequenos círculos com pinos de onde se conectavam fios e mais fios. Preso a um dedo da mão direita, o oxímetro para medir a saturação (estava baixa) e acoplado ao braço esquerdo o aparelho de aferir a pressão arterial que inflava e desinflava em uma cadência regular. Estava completamente enovelado.

Pouco depois fiquei sozinho. Na verdade, meu corpo permanecia no leito, mas EU estava estampado em gráficos e números nos monitores bem longe, levados pelos fios grudados na minha pele. E a solidão da UTI se abateu sobre mim.

Afinal depois de leves cochilos percebi que começou um movimento de idas e vindas de técnicos de enfermagens e enfermeiras, abrindo e fechando as cortinas salmão que se faziam paredes. Do meu lado direito ouvi vozes femininas e de repente passou em frente ao meu cubículo, uma enfermeira de braços dados com uma jovem de longos cabelos negros soltos e fofos, de camisola e robe, mal abotoados com um lado derreado mostrando um ombro nu e a curva de um seio. Sorridente me cumprimentou:

- Bom Dia!

- Bom dia! respondi na medida do possível por dentro de tantos fios que me toldavam os movimentos e a fala.

Depois ouvi através da cortina salmão do lado direito, que serviam sua primeira refeição. De repente a enfermeira correu a cortina e disse:

- Pronto, mate sua curiosidade, ele chegou de madrugada e você estava dormindo.

Ela derreou-se de camisola no leito, sorrindo sem nenhum pudor e continuando a sorrir perguntou:

- Vai demorar aqui? Não pude cumprimentá-lo direito. Estava curiosa de não ouvir sua voz.

Fazendo um esforço para falar, respondi-lhe.

- Você é uma moça muito bonita. Bom dia. Não posso falar muito.

Rapidamente a enfermeira fechou a cortina.

Durante o restante do dia a monotonia do ambiente prevaleceu. Perto do meio-dia tive o desprazer de tomar banho deitado na cama. É um tal de vira para um lado, vira para ao outro, levanta as pernas, abre as pernas. Isto tudo feito por uma mulher. Nunca fui tão esfregado. No final senti-me limpo cansado do esforço, mas renovado.

Recebi a visita dos meus filhos o que me alegrou muito. No horário da tarde eles retornaram e notei que estavam mais animados. Haviam conversado com a equipe médica. Fui avisado que minha dieta zero fora suspensa, que já poderia cear. A noite ocorreu sem incidentes, a máscara VNE me fazia muito bem.

Pela manhã, então tudo se precipitou e o impossível aconteceu.

Ouvi uma alteração de vozes, um barulho estranho e alguns gritos. A cortina foi afastada totalmente e minha vizinha com pinos pregados em toda pele. Estava completamente nua e ensanguentada, por haver arrancado as conexões nas veias. Permanecia em pé segurando na grade de minha cama, manchando-a de sangue, dizendo baixinho, com olhos súplices fixos nos meus:

- Eu só desejo conversar com alguém, nada mais.

Toda inocência de uma alma sofrida transparecia do seu ser, não havia lascívia, era mais um ser mitológico, quiçá uma musa que viera a mim. Nunca antes vislumbrara mulher mais bela. Os pinos pregados equidistantes na pele a vestiam de magia. E eu atônito tive a graça de vivenciar o poder e a beleza da nudez feminina na sua essência. Quedamos os dois silentes, sozinhos no cosmo.

Uma multidão de médicos, enfermeiros, técnicos a cercaram. Alguém jogou um lençol sobre seus ombros e levou-a. Ela ainda se virou e sorriu para mim.

Horas depois a levaram em uma maca e ninguém comentou o fato.

08 de maio de 2024

UTI de um Hospital, Recife, Pernambuco

DEPOIS DE HORAS ESPERANDO A AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, DEI ENTRADA NA UTI ÀS TRÊS HORAS DA MADRUGADA.

Um Anjo do Edem?

Melchíades Montenegro

O LOCAL DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ERA UM BLOCO DE GELO. SOMENTE UM LENÇOL COBRIA MINHAS VERGONHAS. TIVE DIFICULDADE DE PERMANECER QUIETO.

AFINAL, ENTREI NA UTI. LUZES BRANCAS OFUSCAM DIA E NOITE. LÁ NÃO EXISTE PENUMBRA. ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ME RODEARAM, FALANDO ENTRE SI, SOBRE MIM.

UMA SEDE TORTURANTE ME ATORMENTAVA...

ESTOU COM MUITA SEDE! PODE ME DAR UM POUQUINHO DE ÁGUA?

NÃO PODEMOS! VOCÊ ESTÁ SOB DIETA ZERO... A HIDRATAÇÃO VEM DO SORO!

COLADOS NO MEU TÓRAX, PEQUENAS ESFERAS COM PINOS, DE ONDE SE CONECTAVAM FIOS E MAIS FIOS. PRESO NO DEDO DA MÃO DIREITA, O OXÍMETRO PARA MEDIR A SATURAÇÃO (ESTAVA BAIXA).

POUCO DEPOIS, EU ESTAVA SOZINHO. NA VERDADE, EU ESTAVA ESTAMPADO EM GRÁFICOS E NÚMEROS, LONGE DO MEU LEITO...

...E A SOLIDÃO DA UTI SE ABATEU SOBRE MIM...

AFINAL, DEPOIS DE LEVES COCHILOS, COMEÇOU UNS MOVIMENTOS DE IDAS E VINDAS, DE TÉCNICOS E ENFERMEIRAS, ABRINDO E FECHANDO AS CORTINAS, SALMÃO QUE SE FAZIAM PAREDES...

DO MEU LADO DIREITO, OUSO VOZES FEMININAS, E, DE REPENTE, PASSA EM FRENTE AO MEU LEITO UMA ENFERMEIRA, DE BRACOS DADOS COM UMA JOVEM DE CABELOS NEGROS SOLTOS...

SORRI DENTÉ, ME CUMPRIMENTOU!...

BOM DIA!

BOM... DIA...

RESPONDI NA MEDIDA DO POSSIVEL, POR DENTRO DE TANTOS FIOS QUE ME TOLDAVAM OS MOVIMENTOS E A FALA.

DEPOIS, OUVI, ATRAVÉS DA CORTINA DO LADO DIREITO, QUE SERVIAM A SUA PEIMEIRA REFEIÇÃO. DE REPENTE, A ENFERMEIRA CORREU A CORTINA E DISSE:

PRONTO! MATE A SUA CURIOSIDADE! ELE CHEGOU DE MADRUGADA E VOCÊ ESTAVA DORMINDO!

VAI DEMORAR MUITO AQUI? NÃO PUDE CUMPRIMENTA-LO DIREITO. ESTAVA CURIOSA PARA OUVIR SUA VOZ!

VOCÊ É UMA MOÇA MUITO BONITA... BOM DIA...

NÃO POSSO FALAR MUITO...

PERTO DO MEIO-DIA, TIVE O DESPRAZER DE TOMAR BANHO DEITADO NA CAMA. ERA UM TAL DE VIRA PARA UM LADO, VIRA PARA O OUTRO LEVANTA AS PERNAS, ABRE AS PERNAS...

ISSO TUDO FEITO POR UMA MULHER... NUNCA FUI TÃO ESFREGADO...

NO FINAL, SENTI-ME LIMPO. CANSADO DO ESFORÇO, MAS RENOVADO.

7
AUTORES
EM
HQ

O VELÓRIO

Olivia Maria Beltrão Gondim

O VELÓRIO

Olivia Maria Beltrão Gondim

Os ponteiros do relógio pareciam enganchados, arrastavam-se espichando a noite. Atmosfera pesada, semblantes contidos. Socorro, desfigurada, olhos inchados. Nada a consolava.

O ventilador espalhava um ar quente; o barulho das hélices se misturava ao som dos soluços e fungados. As poucas cadeiras eram disputadas. Ruth, por estar grávida, e as duas velhas tinham prioridade; os demais se revessavam para descansar as pernas. Dona Tereza passava as contas do terço que carregava sempre consigo. Dona Anita tentava se entreter com as agulhas de tricô. Errava os pontos, desmanchava, refazia. Ruth não encontrava posição; reclamava de dores nas costas, levantava, caminhava, voltava a se sentar. Conversas em sussurro, olhares paralisados. A noite avançava.

Passavam das 23h quando Marta chegou trazendo uma garrafa térmica com café, uma lata de leite em pó, biscoitos, sanduíches de queijo e copos descartáveis. Esquecera os guardanapos, não era a Mulher Maravilha. “Tia, isso não é um piquenique”, disse Paula, em tom de deboche. Marta não deu ouvidos ao comentário da sobrinha, que era jovem demais para saber a importância de alimentar os vivos. Virou-se para o cunhado.

– Alguém deveria levar Socorro para casa. É desnecessário ela passar a noite aqui.

– Já insisti. Quer ficar velando a filha. Está há horas ao lado do caixão, arrumando e rearrumando as flores.

– Não vejo Jorge.

– Saiu faz tempo. Disse que ia procurar um padre para encomendar o corpo.

– Tio, Jorge deve ter ido para Olinda, brincar o carnaval.

– Menina, guarde seus comentários sarcásticos para dias menos tumultuados.

– Desde quando Jorge conhece padre, minha tia? Ele só tem amigos boêmios e cachaceiros.

“Nossa Senhora Santíssima! Minha filha abriu os olhos”, dizendo isso caiu desmaiada. Marta e Thiago correram para acudi-la. Ao retomar os sentidos,

Socorro não tinha mais certeza se vira ou se imaginara. A mente devia estar confusa; talvez fosse melhor acatar o conselho dos parentes e ir para casa, tomar um calmante, descansar um pouco. Voltaria na manhã seguinte.

João se prontificou a levar a irmã para casa. Uma boa desculpa para ir embora. Ruth também se despediu. Com justificativas diversas, foram saindo um a um. Ficaram apenas quatro para tomar conta do corpo. As horas não passavam. Silêncio fúnebre, cheiro de vela queimando, as pálpebras pesavam, a cabeça pendia ora para frente, ora para os lados. De vez em quando, o ronco de um despertava os demais; então, todos mudavam de posição quase em sincronismo, acomodavam-se e voltavam a brigar contra o sono. Este sempre vencida.

O horizonte estava clareando quando Marta acordou sobressaltada. Ouvira alguém chamar seu nome. Olhou em volta, todos dormiam. Fez três vezes o *Pelo Sinal da Santa Cruz* e foi para o estacionamento fumar um cigarro. Quando voltou, encontrou algumas flores no chão, próximas ao caixão, e um gato esparado em uma das cadeiras. Apanhou as flores e devolveu-as ao caixão. Espantou o gato. Sentou-se, apoiou a cabeça no ombro do marido. Dormiu.

Às 6 horas da manhã, Jorge apareceu acompanhado de um padre. O sepultamento estava marcado para às 10h, mas o corpo tinha de ser encomendado logo. O sacerdote tinha pressa; muitos compromissos religiosos a cumprir.

Quando Socorro chegou, o padre já tinha terminado o ofício e estava recolhendo o óbolo. Melhor assim. Ela teria sofrido um piripaque. O padre não sabia rezar o Pai Nosso e celebrou o sacramento em um latim duvidoso. Aquilo era lá padre! Confiar em Jorge, quem pode? A falecida era uma santa, aturar as trapanças do marido garantia-lhe passe livre para entrar no céu.

Os amigos e parentes foram chegando. Cumprimentavam o viúvo, consolavam Socorro e iam se agrupando em pequenas rodas de conversa. Os curiosos perguntavam, os fofoqueiros não sabiam contar detalhes. Foi de repente, ela e Jorge brigaram, ele saiu atrás de um bloco de carnaval, quando voltou encontrou a esposa morta.

– Que calor dos infernos é esse? Preciso levantar e sair desse aperto! Que porcaria de tanta flor é essa em cima de mim? Onde está o safado do Jorge?

Bento foi o único a permanecer no recinto. Tetraplégico, ninguém fez a gentileza de empurrar a cadeira de rodas dele.

Recife, 03 de março de 2016

Carmen Camelo

Conceição Alves

Geraldo Ferraz

Inaldo Tenório

Lourdes Nicácio

Olívia Beltrão

7
AUTORES
EM
HQ

Melchiades Montenegro

RICARDO DA CUNHA MELO - ARTE E ADAPTAÇÃO

DIVULGA*****
ESCRITOR

OS MELHORES **ESCRITORES** ESTÃO AQUI!

LER, uma nova forma
de ver, pensar e sentir

www.divulgaescritor.com

Todos os dias novos textos com os colunistas Divulga Escritor!

COLUNISTAS

EVENTOS

ENTREVISTAS

LIVRARIA

REVISTA

Contato Geral: smccomunicacao@hotmail.com

Obrigada a todos escritores que fazem do Divulga Escritor o maior projeto de divulgação literária da Lusofonia

ADQUIRA JÁ O SEU!

www.manualdecomunicacao.com.br

Apoio:

Patrocinador Cultural:

SEBRAE
livraria
cultura

arimar

ALLIANCE
ALIA SEU SUCESSO

CW DORLASS

Dental GOLD
QUE CARIADO NÃO É UM

stAg
SISTEMA DE TENDAS
E ARQUITETURA

PROGRESSO
ASPRECONTE
Associação de Profissionais
Técnicos e Científicos

Portal Literário – Um Mundo Literário ao seu alcance

www.portalliterario.com

REVISTA
ACADÊMICA

www.revistaacademicaonline.com

ISSN 2359-5787

DIVULGA ★★★★★
ESCRITOR

www.divulgaescritor.com

Venha divulgar
seu livro conosco!

SHIRLEY M. CAVALCANTE (SMC)
Jornalista – Radialista – Escritora – Editora

